

Transcripción de entrevista grupal

El presente documento reúne la transcripción de una entrevista realizada a un grupo especializado de personas con amplio conocimiento sobre Corea. La conversación, orientada a profundizar en aspectos relacionados a la masculinidad, género y experiencia con el mundo asiático en Chile, ofrece un marco privilegiado para comprender la mirada experta de quienes han estudiado o trabajado estrechamente con temas vinculados a Corea.

Fecha: jueves 11 de enero 2024 entre las 15 y 17 hrs.

Entrevistadoras (E): Janice Tapia Silva y Valentina Figueroa Muñoz

Entrevistados: grupo especializado de 3 hombres con conocimientos sobre Corea.
Persona 1 (M); Persona 2 (L); Persona 3 (T).

(E): Queríamos saber, por ejemplo, ¿qué entienden hoy por masculinidad y qué significa para ustedes? ¿cómo se relacionan con el concepto? No de manera académica, sino que más libre, cómo ustedes lo interpretan

(L): A mí me pasa que, en este punto la vida, ya no puedo desprenderlo como de una cosa, quizás más académica o política. Inclusive, lo pienso porque, por un poco, por mis propias experiencias de vida. Y, para mí, la masculinidad es como, bueno, es un conjunto de ideas que tenemos sobre qué se entiende por ser hombre. Pero yo creo que también es como algo que está en disputa, como algo que se ha ido transformando, pero que se hace como un esfuerzo consciente. Para mí ha sido también un poco muy resignificando lo que es ser hombre, o sea, masculinidad no entendida solo como esa idea tradicional viril, como macho latinoamericano, sino que también como cosas nuevas que también pueden ser masculinidad, pero no sé. Por lo menos a mi parecer va como por ahí.

(T): Yo siento que, a pesar de que hoy en día como que ya han empezado a existir más formas de masculinidad, siento que siempre tiene esa significación de lo contrapuesto a lo femenino, entonces es algo que creo que simplemente está como en lógicas binarias.

(M): En realidad es bastante complejo definir. Como decía (L), como que hoy en día siempre nos ponemos como, yo creo, que a pensar o debatir como qué es masculino. Y, sobre todo hoy en día, se le ha asociado, también, como algo bastante negativo. O sea, más que negativo, claro, ser masculino es ser bueno y si no eres masculino, o no tienes característica masculina, eres malo. Está como asociado a la feminidad. Entonces como que dicen que tú eres menos viril. Entonces siempre se han ocupado como esos... no sé si ataques, pero como esos estereotipos. Pero como dicen hoy en día, han cambiado los estereotipos y [también] qué es ser masculino. Ahora como que la masculinidad igual se tensiona más, como que se piensa. Antes yo creo que era más marcado, como hace quince años. Yo creo que hoy en día tampoco uno ya no se dice así como "oh, mis actitudes son masculinas" como que uno ya no se siente masculino en realidad, a mí no me pasa eso, como que uno se aleja de eso.

(L): Sí, yo creo que eso último que dijiste me hace sentido, eso es lo que fundamentalmente se piensa. Como que antes era algo que se daba como por sentado y muy natural, "natural", cierto, como la idea que tenemos de cosas que realmente no son naturales, pero que por mucho tiempo se nos ha enseñado de esa manera y como que en realidad ahora le damos

una vuelta, e inclusive los que más defienden esa forma tradicional de masculinidad saben que está en tensión. Y ante esa amenaza, igual de repente también, siento que salen actitudes violentas por defender ese modelo tradicional de masculinidad. Pero, en el fondo, ya como que nadie es ajeno a que esta cuestión está en disputa. Se le da una vuelta.

(E): Y ahí, cuando tú hablas de esa disputa, y hablas de cosas más tradicionales y cambios, ¿podrían describir a qué se refieren cuando se habla de estos conceptos más tradicionales y cuáles son los cambios? Ahora, ¿cómo los describen? ¿Qué atributos le le asignan?

(L): Bueno, yo creo que es que también... yo creo que, obviamente, en cada cultura en cada país es diferente, pero para nosotros está súper marcado por el cristianismo, como la idea cristiana de que es el varón el que es proveedor, cierto, que de la costilla salió la mujer y por ende la mujer ocupó el lugar como subalterno ante el hombre y de ahí el hombre provee, el hombre cuida, el hombre protege, y, al mismo tiempo, como que el hombre no se cuida, no se protege porque eso como que le quitaría masculinidad, cierto. Entonces, por lo mismo, el hombre no se preocupa de su salud, no se preocupa de su higiene, [todo esto] no es algo relevante para el hombre. Y por ahí. Yo creo que como que contra eso, [es decir] contrapuesto a eso es que surge como... como una disputa de “¿por qué tiene que ser así?”. Y bueno, asociaba eso obviamente, si el hombre provee, el hombre cuida, el hombre protege, eso le da un poder, y si ese poder es cuestionado, tiene el derecho a usar la violencia, inclusive, como en esa forma tradicional de masculinidad.

(T): Mmm... También, tradicionalmente, como que lo masculino siempre ha estado relacionado como a la racionalidad, y lo femenino a la emocionalidad. Y también, por esa misma razón, como que lo masculino ha tenido autoridad, pero uno de los cambios que han pasado también es como, obviamente, no pensar lo racional y lo emocional como cosas opuestas, sino que como algo que puede convivir. Y también como que ahora está esto de promover que el hombre pueda expresar emociones, porque eso era como mal visto, era visto como algo femenino.

(M): Con respecto también a las prácticas sociales, como lo es la práctica social a la masculinidad, o las prácticas asociadas a la feminidad, y que hoy día también se tensiona. Y ahora ya no es como “esto es masculino y femenino”. Como a lo que nos convoca también, el tema de los cosméticos, como que, antes, era impensado que un hombre se maquillara o usara crema. Entonces, claro, estos productos como “cuidadores para la cara”, para hombre, tenían olor a hombre, entre comillas, [se ríe] que era muy divertido cuando salieron. Entonces va evolucionando eso.

(E): Antes de pasar al siguiente tema. Me llamó la atención que tú [M] señalas que ya no te identifica el concepto de masculinidad, y para (L) si era más algo más político, [es decir] sí hay una implicancia. Entonces quería preguntarte, primero a ti [M], ¿por qué? Después a (L), ¿por qué esa significancia?

(M): o sea, yo creo que obviamente comparto con (L) de que es político, pero lo que yo creo es que uno, ya llegado a un punto, como que ya no se empieza a tratar o no pensar en que sus actitudes son masculinas o femeninas, como que uno es normal, como si fuéramos todos neutros o neutras, entonces son como actitudes nomás, son como comportamientos sociales que tenemos y que, claro, antes se clasificaban más, pero la idea es como dejar de

clasificarlos. Y ahí está. como dice (L), esta cosa más política también, esta causa. Porque claro, hay que visibilizar eso. Todavía existen espacios en que la familia, la parte social, se asocia mucho a cómo se mantiene la práctica muy masculina [y] muy femenina, los roles de género. Todo está relacionado.

(L): Mira, yo lo digo porque como que terminé de hacer la idea, como armar la idea. Y lo digo porque, no tanto porque yo reivindique la idea de masculinidad, pero sí porque estoy viendo que la masculinidad da privilegio en la sociedad. Lo veo desde ese lugar. Y siento que tengo que ser consciente de los privilegios que me da, por ejemplo, como de algo tan simple de que si ando de noche, sé que me pueden asaltar, pero no tengo miedo de que me asalten sexualmente, por decirlo de alguna manera. O, por ejemplo, sé que... y es una cuestión que yo le he planteado mucho al (M), lo hemos discutido mucho, que somos los varones los que tendemos a hablar más. Por ejemplo, en las clases, inclusive, donde la mayoría son mujeres, generalmente es como la opinión de otro compañero varón, la opinión del (M) y la opinión mía. Y (T) no habla tanto porque es más introvertido, pero en el fondo, es como que se nota mucho lo marcado que está eso. Y después, quizás las compañeras que son más grandes de edad, porque seguramente tienen una trayectoria de vida que ya han sacado la voz. Pero yo como que soy súper consciente de eso, hasta me da lata a veces, como que me siento hasta culposo, porque digo "*pucha*, ¿estará callando a las *chiquillas* que son más chicas y que todavía no han vivido ese proceso como de sacar la voz?". Yo, por mi generación, yo no crecí con estos conceptos como de ser 'no binario' y todas esas cosas que me parecen super interesantes. Y personas de mi generación que sí lo han asumido, yo digo: "*pucha*, yo no podría decir que soy una persona no binaria". No me identifico con esa identidad, y también reconozco que "[sí] está como idea de masculinidad que me permite vivir en la sociedad de una manera un poco más privilegiada. Y negar eso sería como, para mí personalmente, ya como hasta medio *patudo*. Como negar eso y decir, *pucha*.. no sé... eh.. por el hecho de ser *gay* me va mal, lo paso súper mal. Pero también creo que ser varón ya te marca un camino distinto en la sociedad, y negar eso siento que es justamente el problema, como no reconocer que desde ese lugar de privilegio a uno le ha tocado un poco más fácil, por decirlo así... No sé si hace sentido lo que digo pero para mí ha sido eso en el fondo de politizar esto como tomar conciencia de que desde el momento en que te crían como varón, tu vida se hace un poco más simple y más fácil, más llevadero.

(M): Sí, totalmente como como dice [L], pero también yo creo que pasa agregarle como que, eh claro, uno abiertamente *gay*, también como que uno sufre mucha discriminación y también, claro, ahora nosotros hablamos, pero históricamente también tampoco hemos hablado, como que en muchos espacios no hemos podido dar la voz, algunas veces siento que, me pasa con (L) también, que claro es un espacio como más cómodo, más de confianza, por lo menos en instancias de clases eso sí, claro, hablamos más porque nos sentimos más resguardados, pero por lo menos me pasa que en muchas otras instancias uno no habla, no quiere hablar por el miedo como de que te juzguen todavía, que te desestimen, como que te miren mal. Porque pasa todavía eso, pasa en múltiples instancias, uno trata como de pasar más piola antes que como de hablar más, uno siempre como que tatea terreno sobre todo en un espacio más académico, más formal. La verdad de a poco estamos hablando más, pero también ha pasado eso históricamente, tampoco hemos tenido mucha voz, pese a ser hombre, hemos estado... porque claro, uno habla y era *altiro* como burlas, como... entonces lo que hacía uno... uno prefería quedarse callado y no comentar nada.

(L): Sí, en realidad sí es como el limbo, es como el limbo de la masculinidad. Porque, si estamos en un espacio más masculinizado, en donde la mayoría son varones cis [cisgénero] heterosexuales, es verdad, ahora que lo dice el (M), uno habla muy poco, tiene miedo a hablar. Pero *pasái* a este espacio en donde todo está más feminizado y también me da como la sensación de que pucha no quiero tomarme la voz tampoco, entonces es como una situación extraña, y bueno, como que estás en esa frontera, en esa línea muy difusa entre... [no termina la oración].

(M): Sí, pero uno se siente cómodo también al hablar, al expresarse de la manera en que uno es, sin ser juzgado, entonces igual como *bacán* también.

(E): Me quedo quizás con el concepto que tú decías al principio del campo en disputa, en donde tú te socializas diferente dependiendo del contexto. También la masculinidad puede ir cambiando.

(L): Claro, sí, es muy de representación. Frente a otros hombres, quizá uno tiende a (...) la postura es distinta, uno trata de hablar más fuerte, trata de como comportarse más masculino, pero quizás cuando está en un espacio más seguro, más resguardado, uno quizás vive más como, *no sé po*, hablar, quizás, sin preocuparse del tono de la voz, que no sea tan aguda, no tener problema con gesticular mucho. No sé, mi papá también me cuestionaba mucho que gesticulaba mucho, que movía mucho las muñecas y me retaba cuando era más chico (...) *no po*, y yo armé tremenda pelea porque era también abierto militante y todo, pero claro, como que de esas cosas uno no tomaba conciencia. Cuando uno está en espacios no tan seguros como que hasta uno es más rígido porque son un poco lo que se espera de la masculinidad.

(E): Y ¿T? quizás te voy a interpelar directamente [risas] para que también (...) Porque aquí los chiquillos hablaron ya de la postura política, o, más bien, de cómo va cambiando. En tu caso, hablaste en un principio de que era más binario, que así lo concebías, pero quizás de una significancia más personal, ¿cómo te relacionas con este concepto? o con esta representación ¿cómo, cómo lo consideras para ti de manera más cotidiana?

(T): Para mí, como... yo nunca he pensado sobre la masculinidad en términos políticos porque nunca había sido algo que me, como, interpelara. Pero tampoco considero que esté como en una posición como dentro de lo que podría ser una masculinidad rígida, pero siento que tampoco estoy en una posición de feminidad, no sé, como hablar de tal posición con los hombres o con mujeres. Entonces, no sé, porque tampoco siento que sea no binario, tampoco siento que esté al medio, siento que quedo ahí y entonces es algo que no, no sé, no pienso mucho.

(E): No había sido una pregunta hasta ahora. Me llama mucho la atención, también, cómo se construyen discursos desde la posición binaria, pero desde diferentes niveles. Hablamos primero desde una perspectiva racional y emocional, después pasamos también a conceptos en donde estos ejemplos binarios también se construyen desde espacios, y ahí también se genera como una descripción de lo binario también diferente. Primero desde un aspecto más bien negativo, con una connotación negativa, y después pasa también a algo más positivo, en el sentido en que ustedes utilizan la palabra resguardo. Y esas diferentes construcciones de lo binario, me interesa mucho cómo ustedes lo describen, o cómo también lo perciben, o

si al hablar ahora también se detienen en estos diferentes niveles de qué es lo binario para su construcción de masculinidad.

(L): Pues bueno, sí, es súper loco eso de los espacios, por ejemplo, una cosa que me pasa mucho desde chico, que cuando era más chico, dos cosas que me acomplejaban cuando era chico, y que ahora lo pienso eran tonteras, pero que son tan fuertes socialmente que te pesan mucho, por ejemplo, la primera era contestar el teléfono y que me confundieran con ser mujer, como que hablara diez minutos, *no sé po*, me llamarán diez minutos de *Movistar* por algo y me dijeran señorita, señora o [que] pensarán que era mi mamá la que estaba recibiendo [la llamada], estaban buscando a mi mamá y pensaban que [yo] era mi mamá, y yo no decía nada porque me daba vergüenza, “no, no, sí, no, sí sí” *filo* si es una cuestión que está super de (...) [no completa la oración].

(M): Sí, pasa [se ríe].

(L): Porque como que yo lo he conversado con mucha amiga y amigo, y como que es una experiencia súper común como LGBT, como que “señora” y no sé po, con doce años “señora o jovencita”, y como no te estaban viendo, entonces como que claro, tú... eso es un rollo que a esa edad que *erí* adolescente, que *estái* construyendo, son cosas que... además *estái* closet, que *tení* miedo, eh... no sé cómo es la experiencia de los *chiquillos*, pero al menos a mí, como en un espacio súper conservador, entonces como que esas cosas me dejaban congelado y no sabía cómo reaccionar. Y otra cosa que me pasaba mucho, que también para mí, creo que personalmente es súper poco masculina, es que yo adoro la caligrafía desde chico y los lápices de colores, y siempre tuve el rollo de que la gente decía que mi letra era de mujer. Pero obviamente como con una connotación media peyorativa *po*, media burlesca, *¿cachái?*, no era como alabándolo, sino que medio como que, que eso es letra de mujer, y no sé po, siempre cuento la anécdota de una vez en la U [universidad] se me perdió una libreta, y una compañera puso como las redes sociales que buscaba la compañera que se le había perdido la libreta porque la libreta estaba escrita en morado y rosado y con mi letra super ordenadita. Y nunca pensaron que podía ser de un varón, sino que como que se asumía inmediatamente que era de una mujer. Y como que son cosas que, claro, como que quedan en la anécdota muchas veces, uno no le da la reflexión. Pero cuando ya *estái* más metido en estas discusiones como que ya esas cosas me han dado vuelta mucho tiempo, cómo, en cierto espacio, y bajo ciertas como, eh (...) lógicas, como que, claro *po*, se ponen en tela de juicio lo masculino que puede ser, pero de otra manera también me he dado cuenta, con el tiempo, es que si yo me paro, *no sé po*, si voy en la micro [o] en el metro yo no siento, eh, muchas miradas o muchos cuestionamientos como sí otras amigas y amigos que quizás son más femeninos en su en su forma de ser y que sí lo sienten, inclusive son agredidos por eso. Yo nunca he sentido eso, nunca me he sentido amenazado como porque mi, no sé, mi apariencia haga que la gente quiera atacarme o insultarme o burlarse de mí. Entonces a eso también me refiero, como que cómo te leen igual es muy contextual, o sea, quizás si hablo y como que “aah” como que ahí sacan *altiro* toda la foto, pero quizás sí estoy parado en un lugar, y estoy tranquilo, yo, para serles super franco, nunca he sentido, eh, como esa violencia homofóbica latente que otras personas sí sienten solo por el hecho andar en la calle, como por ser más femenino, o porque su expresión de género es más femenina, por la ropa que usan, no sé, por el pelo, por usar o pintarse las uñas, no sé, ese tipo de cosas como que (...). Entonces es súper como dices tú, como esa idea de lo binario también es súper contextual,

como que uno está todo el tiempo pensándose qué tan más masculino es o menos masculino según la situación.

(M): *Sí po*, y ahora se asocia mucho al tema la imagen también, sobre todo también en el mundo gay como que lo masculino es el hombre como con barba, y como sobrado¹, musculoso, como que eso es como más que las prácticas, ahora yo creo, sobre todo en el mundo gay; y bueno, y lo que mira también la gente que no es del mundo, es la imagen, como la construcción de este 'hombre masculino barba' porque igual, hace un tiempo, se puso de moda también este estereotipo o estándar de hombre también *po*, el hombre como de camisa con barba frondosa.

(L): Es como una adoración igual.

(M): *Sí po*, como con sudadera, que va al gym.

(L): Como que eso pareciera ser que [aunque] seas heterosexual o gay eso de verdad te posiciona como un varón. Esa *h...* que hablan ahora los más chicos como "alpha". Y lo usan los conservadores.

(M): Si uno le pregunta a la gente, la mayoría va a decir que es alguien se ve masculino porque tiene más músculo y camisa, o sea y usa barba.

(L): Y eso te hace más atractivo.

(M): Voz más ronca, tatuajes.

(T): En pandemia, yo tenía el pelo largo y tenía chasquilla, me había cortado el pelo. Y usaba mascarilla y siempre me confundía como: "oye, niña; oiga señorita". Pero, no sé, yo nunca he pensado en términos políticos, pero por la misma razón que decía antes; pero en términos estéticos como que no me molestaba, no me incomoda porque me gusta esa idea.

(E) O sea, estéticamente igual te gusta transitar así o ¿no hay ninguna decisión tan consciente? ¿No es un tema para ti?

(T): No es un tema, pero por eso estar es como... [se ríe].

(L): Es interesante igual.

(E): Al pensar de manera ya más comparada con otras generaciones, ¿cuáles son las principales diferencias que pueden encontrar respecto a la generación suya y a la actual en estos conceptos de masculinidades? Ustedes han visto que varios ya definieron que hay diferencias, pero ¿cuáles sí podrían elaborar al respecto?

(M): Un equipo así, es que igual con (T) tenemos hartos años de diferencia igual.

(L): *Sí po*. El tema de las diferencias generacionales que igual ya se empiezan a notar.

¹ Engreído

(E): Claro, o sea la generación desde la que hable él va a ser distinta.

(M): Sí.

(L): Sí. Yo lo siento, lo veo, como en el (T) y en las chiquillas que son todas como de la generación de él. Yo creo que en este entorno estamos los que están alrededor de los veinticinco, alrededor de los treinta y cinco y alrededor de los cuarenta y cinco, por decirlo así.

(M): Por ejemplo, cuando habla un compañero (A), que es otro compañero de nuestra cohorte, tiene otro discurso que es distinto, porque claramente, tiene cuarenta; nosotros [con L] que estamos al medio.

(L): Sí, yo creo que lo que puedan conversar con (A) también es interesante el contrapunto. Pero yo siento que la generación del (M) y la mía fue como la generación, al menos en Chile, no sé en otros países, donde se vió igual un cambio importante. Y que quizás no le tomamos tanto el peso todavía, pero partió por esta cuestión, como este momento de tribus urbanas que se salieron un poquito como de lo que se esperaba de ser varonil y mujer. Como esta onda que se cruzó también mucho con Asia, desde el anime, como como la estética más quizás andrógina que surgió en ese método, o como esta subcultura, no sé, ser “emo”, todas estas cuestiones que llegaron acá y nosotros las re-leímos desde nuestro lugar, lo que pasó a llamarse ser Pokémon, por decirlo así, se metió todo en el mismo saco, pero, para mí, eso es súper simbólico, como del momento en que quizás perdimos un poco el miedo a (...) no sé po, usar maquillaje, por ejemplo, usar la ropa apretada, usar el pelo largo o, no sé, decolorarnos el pelo, alisarnos el pelo, que quizás sí lo habían vivido las generaciones anteriores, pero por ejemplo, no sé, pienso como el *punk* el o el *metal*, pero igual desde una masculinidad super tradicional. Eran cambios estéticos, pero la masculinidad se queda como medio intacta yo siento. Pero en cambio, en nuestra generación fue más como, además de lo de la apariencia y lo como lo estético, también había como una experiencia de vida distinta porque también estábamos sacando la voz quizás quienes eventualmente nos íbamos a declarar como gay o como bisexual o inclusive las personas que eventualmente iban a transitar, que en ese momento todavía no (...) Yo, por ejemplo, tenía amigos que no se identifican como gay y que, en realidad, se dieron cuenta que eran personas trans y transitaron a distintas experiencias, entonces, como que eso generacionalmente a nosotros nos marcó mucho la posibilidad de ese cambio, pero siento que como estábamos en un momento de transición también en nuestra casa teníamos una forma más tradicional y más conservadora ver las cosas. Entonces es como medio contradictorio, porque, claro, vimos cambios, pero yo siento que algo que nos pasa mucho en la generación del (M), y no sé si el (M) lo comparte, como que categorizamos mucho todo. Como que necesitamos que este sea gay, lesbiana, hetero, bi, hombre, mujer, no sé, como que tenemos esa cuestión súper metida, y a mí me cuesta mucho sacarme en la cabeza. Y, en cambio, lo que veo como en la generación del (T) y más hacia abajo, es que como que pareciera que eso ya no es tan relevante, y quizá yo no le he dado tantas vueltas, pero en la práctica se vive más esa posibilidad de moverse más en un espectro. En cambio como para nuestra generación y los demás y los mayores, cada vez más extremos, como que *necesitái* mucho esa necesidad de como de identificar y categorizar, y eso te juega en contra muchas veces.

(M): Sí, pero no tanto, porque igual es parte también de la visibilización.

(L): Claro, claro, es que esa es la discusión generacional diferente.

(M): Digo, igual pasa, y claro, ahora yo recuerdo cuando era más joven, cuando teníamos como, ¿cuánto?, como dieciocho años, claro, igual éramos (...) uno era más disruptivo, de ocupar el pelo más largo, en realidad como que uno tenía que (...) si lo piensas así, uno tenía como una actitud por así decirlo, entre comillas, como más femenina o más disruptiva, no sé, ahora nos vemos y somos como unos señores [se ríe].

(L): Dos señores [se ríe].

(M): Entonces yo recuerdo que cuando nos conocimos, como éramos antes, y uno como es con la gente, pasa que también la formalidad, el trabajo, hace que la gente también se empiece a sentar un poco.

(E): Y estás de acuerdo con esto de que quizá ustedes estaban más en transición, porque después quiero preguntarle a (T) a ver si hay algún contraste o no, ¿como lo ves tú [a M]? En relación al cambio anterior como lo que había antes y ahora.

(M): En general sí, como una transición. Claro, igual esto de determinada [manera] permitió que también gente mayor también se abra más, como que sobre todo eso, gente mayor, yo creo que sobre treinta y cinco o treinta y seis años que no les tocó y que ahora también empieza a transicionar y abrirse más como hacia la forma que quieren ser.

(L): Sí, sí, yo creo que fuimos como la, no sé, yo lo veo mucho como en mi experiencia y la de muchos amigos cercanos, cómo que fuimos la apertura para nuestros hermanos mayores que están cerca de los cuarenta, y de ahí para la generación de nuestros papás están sobre los 55. Entonces, al menos, no sé si los abuelos, pero al menos nuestros papás y nuestros hermanos mayores, como para decirlo de alguna forma, como de los sesenta para abajo se vieron un poco forzados a cambiar, hasta por el cariño por último, como que ese es mucho el discurso que yo escucho, como de papás: “pucha, me cuesta aceptar a mi hijo, pero lo quiero un montón, así que igual lo voy a *apañar*”, y eso hizo que también ellos cambiaran sus propias formas. No sé, desde los chistes, los comentarios de mi papá cambiaron mucho en eso, por ejemplo, como del humorista del chiste homofóbico que salía en la tele y que se cagaban de la risa, y de repente se lo empezó a cuestionar, fue un proceso lento y quizás él no lo va a decir así conscientemente, pero yo vi ese cambio y creo que igual en eso contribuimos un poco a ese cambio, como a esa generación de transición.

(E): ¿Y tú qué opinas (T)? Otra generación, pero ¿qué edad tienes?

(T): 24

(E): ¿Cómo ves tú eso? ¿Dónde ves quizás un cambio? O, en relación a lo que dicen los *chiquillos*, ¿Te resuena?

(T): Sí, creo que es verdad eso que decían que antes era más importante la categorización. Eso como que ha pasado un poco para el otro lado. Igual (...) como que depende del círculo

social. Por ejemplo, la gente que yo conozco, mis amigos, también vienen mucho del mundo de la cultura asiática, del anime, del K-pop, pero hay mucha gente que conozco que se considera más no binario o de género fluido, y también eso creo que escapa como de las lógicas que habían antes. No sé, me acuerdo que mi mamá antes también decía como: “ya, heterosexual; ya, gay; ya, pero bisexual ¿qué es eso? No *podí* ser bisexual”. Y sí, creo que hay un cambio importante. Como mi hermano tiene como su misma edad, y también, *no sé po*, como que aceptan todo lo nuevo que hay, pero igual como que no lo entiende.

(L): Claro, como que igual hay cierta resistencia.

(T): Sí, pero es como “ya, bueno”.

(M): Igual yo creo que va a pasar, como lo dices tú, en los círculos sociales en que uno se mueve. Yo me muevo en un mundo muy disidente, entonces claro, como que para mí como que(...) [o termina la oración].

(E): Siempre está este lugar que tú tiendes a relacionarte con gente muy parecida a tus, como, *core values*.

(M): Sí, como que pasa eso, entonces pasa también que mucha mucha gente en el mundo, que tampoco se mueven en el mundo disidente, y le cuesta mucho también aceptar las nuevas cosas, como “eres hombre o eres mujer” ¿*cachái?*, o eres gay o lesbiana o bisexual y no existe nada más. Entonces también va a depender más, como dices tú, de los círculos sociales.

(L): Pero me pasa que todavía escucho, y lo discuto a veces con amigos que son gay o amigas lesbianas, que son más grandes que yo, y tengo ese choque de que les cuesta como entender (...) como que quieren categorizar, o por ejemplo, todavía no aceptan que pueda haber personas bisexuales, como mucho este rollo bifóbico de amigas lesbianas que no consideran que pueden estar con una mujer bisexual porque como que no está todavía clara de lo que quiere, ese discurso todavía aparece un montón, yo siento. Y, a pesar de que uno, claro, igual encuentra su espacio más seguro y de resguardo, usando de nuevo esa palabra, pero todavía *encontrái* esas cosas. A mí me ha pasado mucho en mi rol de profe, como que escuchaba justamente a los cabros más chicos y me iba aludiendo e iba aprendiendo justamente lo que los mismos estudiantes me enseñaban. Eso es como lo loco cuando uno empieza a *cachar* que está más viejo. Cuando te das cuenta que hay cosas que no *entendí* y que necesitas explicaciones. Me explicaban, no sé, las diferencias como de (...) no me acuerdo de los nombres de las categorías, pero *no sé po*, que no deseas, quizás, tener algo solo romántico, quizás algo no sexual o algo solo sexual, y que en el fondo tienen nombre esas cosas, y que *pa'* alguien de mi generación (...) hasta yo en algún momento lo dije medio en broma “ay, están puro *h...*”, así como “*pa'* qué inventan tantas *h...*”. Que, en realidad, es medio en broma y medio en serio, pero como que eso es una cuestión que siento que es un cambio grande, como abrirse a la posibilidad de que se amplíe el espectro de deseo, de expresiones de género, como que creo que igual yo he ido haciendo el esfuerzo constante, pero a veces igual me cuesta. Ahí me topo con que yo también tengo una parte conservadora.

(E): Y cómo ves tú, (T), el tema de estas categorías que se refiere (L) respecto a tu generación

(T): ¿Esas nuevas categorías?

(E): Claro, o ves si es tan así, que como que no importan tanto

(T): Hablando de categorías, igual me cuesta porque, como decía, me gusta más la no categoría. Y, no sé, igual creo que se convierte en microidentidades como “yo soy aromántico”, no sé bien, pero como ese tipo de cosas.

(E): Una pequeña anécdota nomás, solo para suscitar que me pasó eso mismo. Porque tú hablas que, claro, las generaciones antiguas categorizaban más, y las nuevas son más fluidas, pero a la vez también ha habido un momento como lo que señalas tú, eh, he visto también una hipercategorización. Una vez, la última vez que fui yo a comprarme un *pin* en una feria me pasaron un manual para ver cuál era la mía, y dije *chuta*². Yo pensaba que la mía era como “esta”, pero después me di cuenta que hay miles de más y son muy muy muy micro micro como casi definiciones, y hasta yo me confundí y dije: entonces hay como quizá una tendencia como cuando tú hablas de microidentidades.

(M): Pero yo creo qué pasa también (...) no este “visibilizar”, porque igual todos estos grupos, personas, también necesitan visibilizarse, por eso se categorizan, para que no les pasen a llevar, también para que sean conscientes que existen distintos tipos como de formas de personas, entonces va por ese camino porque, hoy en día, no estamos como resueltos 100%, entonces falta visibilizar para que la gente (...) un poco también como el discurso como para un poco educar, ¿cachái?, como “*pa'* que sepa que existimos” y que en un futuro no categoricemos. Pero yo lo veo más por el tema siempre de la visibilización porque falta visibilización. Porque, hoy en día, todo es como: masculino o femenino, es gay o lesbiana, entonces ¿qué pasa con el resto? No hay esa visibilización.

(L): Sí, yo creo que, y volviendo al tema inicial, yo igual me lo pregunto, no tengo una respuesta tan clara *pa'* eso, pero justamente ¿se puede habitar la masculinidad desde distintos lugares? ¿O la masculinidad es algo realmente fijo, como monolítico y por eso justamente se han creado otras categorías? Es una pregunta que yo también me hago. Yo, personalmente, e inclusive porque yo también milité esa idea, creo que pueden haber distintas formas de masculinidades, y la masculinidad no es una entera, sino que, en realidad, también es plural, que un poco choca y es la pelea contra los más conservadores que creen que la masculinidad es “esto” y viene desde hace dos mil años atrás, y creo que (...) Yo no soy de esa idea, pero también entiendo que hay gente que abandona, que decide abandonar finalmente la idea de masculinidad y no lo identifica, y me parece super legítimo porque entiendo de dónde viene. Entiendo que [abandonar la idea de masculinidad] es un poco renunciar a una cuestión que ha sido súper angustiante y agobiante durante la vida *pa'* mucha gente, que no calza con la idea de masculinidad.

(T): Yo, el año pasado, cuando trabajaba, tenía un amigo que se maquillaba mucho, parecía mujer, ese tipo de gente. Y siempre lo confundían con mujer o, a veces, le preguntaban “oye, pero ¿qué eres tú?”. Pero como que a él le molestaba mucho (...) creo que también puede estar como el derecho a no categorizarse.

² Expresión que, en este contexto, denota sorpresa del hablante frente a una situación inesperada.

(M): El no deberle explicaciones a nadie.

(T): Sí, el no deberle explicaciones a nadie.

(L): Eso es lo más agotador al final del día.

(M): *Sí po.* El tema es que la gente no te puede categorizar, pero uno mismo sí se puede categorizar. Ese es el tema. Uno es libre de eso pero el tema es la gente que pregunta, ese es el problema (...) siento yo.

(E): Ya, entonces como para concretizar, ¿cómo, entonces, describirían al ideal masculino que hay en Chile hoy en día? y ¿cómo lo compararían, por ejemplo, con lo que ocurre con el resto de Latinoamérica? o sea, ¿ha habido una disputa? Porque ahora, también en el contexto actual, podemos hablar del contexto migratorio, que a Chile ha llegado otra forma de masculinidad, ¿cómo ven esas tensiones frente al ideal masculino?, ¿cómo se relaciona con esas otras visiones?

(M): Yo creo que pasa que en Chile, eh, no sé, somos como muy distintos a Latinoamérica en el tema de que aquí la masculinidad, bueno, el resto de Latinoamérica es muy machista, demasiado machista, y aquí yo creo que el nivel de machismo ha bajado considerablemente. Pasa que en los demás países todavía está este ideal del hombre masculino fuerte, muy machista, proveedor, como que no hace nada y la mujer le tiene que hacer todo. Yo creo que aquí ha cambiado bastante, creo que somos como muy (...) como que estamos muy distantes a Latinoamérica en general. Y, nuevamente como el estereotipo de este típico hombre barba, alto, tatuajes y que uno lo ve harto (...) y que va al gimnasio, yo lo veo en el gimnasio también. Es muy marcado ese estereotipo, y lo veo y todos los hombres son iguales, todos estos como del mismo tamaño, ocupan la misma ropa, tatuajes en los brazos y en las piernas, y su barba, y el mismo corte de pelo y un aro.

(E): ¿Ese sería el ideal masculino chileno, no?

(M): Sí, yo lo veo bastante.

(L): Yo tengo como solo un matiz a lo que dice el Mario. No, no, si no es estar en desacuerdo, pero tengo un matiz que no sé si es solo Chile, sino que más bien lo veo como como en las grandes ciudades de Latinoamérica. Como que así yo lo dividí, lo dividiría más que como nacionalmente porque yo no me atrevería a decir que todo Chile tiene la misma visión menos machista. Por ejemplo, no sé, yo vivo en Santiago y puedo, quizás, podría hablar por la experiencia de Santiago. No sé cómo es en el mundo rural, por ejemplo, entonces, yo veo mucho ese cambio marcado en el Cono Sur, o sea, Chile, las grandes ciudades de Chile quizás, las grandes ciudades de Argentina, Uruguay y Brasil noto toda esa diferencia y quizás lo comparo también como con, no sé, la Ciudad de México por ejemplo, que es una ciudad inmensa, o con Bogotá. Como que veo esa diferencia, quizás, con otras partes de Latinoamérica. Creo que ahí compartimos más una idea de (...) claro, menos machista (...) no sé qué tanto, igual me lo cuestionaría

(M): Yo sí, como que igual hay cifras también. No sé, como que en Brasil siempre salen muchos videos, hay muchas cifras de tipos que le disparan a las tipas nomás; como que el

femicidio es muy alto en otros países latinoamericanos. También, acá, pese a que hay, es más bajo. Y claro, en los campos, en las zonas rurales, siempre va a ser más el machismo, pero va a pasar [estos índices más altos de machismo] en todas las zonas rurales de todo el mundo, de todos los países, incluso de Corea, de los países más desarrollados. Pero hay como un canon que pasó como en todas las ciudades, como de Chile, Chile igual es súper urbanizado, la mayoría de gente vive como en ciudades. Entonces se da esta tónica que es muy parecida como de Arica a Punta Arenas. En Santiago, [en] las capitales es mucho más diverso, mucho más abierto, pero yo siento que mucho menos que Latinoamérica [el machismo], que todo el resto de Latinoamérica, yo creo que Chile es distinto en ese sentido. Puede ser Argentina también, pero siento que los argentinos igual son más machistas que los chilenos.

(L): Y bueno, con respecto al estereotipo de masculinidad que tenemos, yo creo que son los futbolistas los que lo dictan, y es una cuestión que igual conversamos cuando la profesora (H) hizo la clase. Yo me quedé dando vueltas mucho [respecto a] eso. Y yo de verdad creo que los futbolistas son como los ídolos de los varones, son los *idols* de los varones los futbolistas. Los siguen como si fuesen sus *Idol*, les hacen barra como si fuesen un *fanclub*, y yo creo que como el *idol* va cambiando es como va cambiando las masculinidades, por decirlo de alguna manera. Como que se suena un poco burdo, pero no sé, pienso, quizás, como en los noventa Salas y Zamorano, que no eran ni muy guapos ni se cuidaban mucho, pero sin embargo, ahora como que los modelos, *no sé po*, el portugués, se me olvidó el nombre (...) el Cristiano Ronaldo, no sé, como eso (...) como esa idea que (...) bueno, Cristiano Ronaldo no era muy guapo, y a medida que se (...) yo creo que se operó, no lo sé a ciencia cierta porque (...) o algo se hizo porque de verdad él, con la plata, cambió mucho y ahora es muy atractivo estéticamente, pero se nota que hay un montón de cuidado detrás, no es casual como que debe haber [algo], capaz que haya maquillaje, no lo sé. Pero hay peinados, hay ropa y eso siento que a los varones les atrae un montón, como que eso buscan y a eso apelan en general.

(M): Como Maluma.

(L): Claro.

(M): Maluma es como el estereotipo, porque antes era [David] Beckham como el [estereotipo de] hombre.

(L): Claro, pero pareciera igual que, bueno, Cristiano Ronaldo igual es portugués, pero claro, las personas de las zonas más tropicales de Latinoamérica pareciera que se cuidan más y son más como arreglados, y eso es lo que también ustedes mencionan como el tema de la migración *po*, como la cultura de la barbería que antes aquí no estaba, que ahora todos como que andamos más peinaditos y nos hacemos peinados más elaborados, y antes no.

(E): ¿Se pudo haber tensionado con la migración?

(L): Es que es raro igual. Yo igual comparto lo que dice (M), a pesar de que trato de tener cuidado con generalizar, porque yo sí creo que, no sé, los migrantes que viene del trópico, sí siento que son más machistas en algunas cosa, o pueden ser más homofóbicos, pero al

mismo tiempo veo que se cuidan mucho, entonces como que [es] rara esa cosa [la identificación de la contradicción].

(M): Es que vamos a otros estándares de belleza, lo mismo que las mujeres, ¿cachái?, que ellas [las mujeres migrantes de otros países latinoamericanos] se pintan mucho más que las chilenas, eh, que también tienen otras actitudes también muy distintas a las chilenas, y uno se da cuenta que las chilenas son mucho más abiertas, mucho menos machistas. Como que (...) viendo noticias o lo que dice la gente, como que se va repitiendo el discurso. O sea, yo hablo más generalizado, siempre van a haber casos puntuales, pero es como sea una cultura.

(T): A mí me cuesta verlo, o sea, como pensar “así es la masculinidad en Chile ahora”. No lo sé, pero por ejemplo, en prácticas sociales más típicas, los extranjeros sienten que todavía hacen (...) van a comprar a un local y se *jotean*³ a la chica que está atendiendo. Siento yo que los chilenos han, un poquito, dejado de hacer eso. [Por ejemplo] como [cuando] la gente va y grita “*oiga*, mi reina”.

(M): Como más coqueto.

(L): Que rabia, como que es acoso un poco.

(T): Sí.

(E): Tengo una pregunta respecto a estas imágenes que mencionaron, por ejemplo, si ponemos en tensión o en comparación este fenotipo de masculino que mencionaban, el que ven en el gimnasio, con con Maluma por ejemplo, que lo relacionaron más al Caribe ¿de qué manera estas dos figuras son diferentes o son similares? o ¿de qué manera pueden encontrar puntos de diferencia? Si se pusieran en diálogo, ¿cómo sería ese diálogo?

(M): No, son todos iguales. Como dice el (L), este cánon como futbolista, Maluma, ¿cachái?, que lo veo mucho en el gimnasio, que en el gimnasio es donde se ve demasiado la masculinidad. Creo que es un espacio al que llegan mucho los hombres. Y se ve (...), yo los veo a todos iguales. Como el fenotipo “*facherito*” que le dicen. La tribu urbana de los *facheritos*. *Sí po*, si tienen la misma como (...) actitud. Yo los veo mucho, los analizo, cómo hablan, cómo se mueven, sus gestos, cómo caminan, cómo miran, dónde tienen el aro, el corte de las cejas, la ropa que visten, las zapatillas, los ejercicios que hacen, [y he identificado] que hacen las mismas cosas. ¡Sobre todo cómo hablan! Cómo se refieren entre ellos (...)

(L): *Sí po*, es como (...), yo siento como la cultura del mall. Si tú vas al mall y quieres comprarte ropa siendo varón, vas a ir a eso, ¿cachái? Eso es lo que vas a encontrar en ese espacio, vas a ir a las tiendas de ropa deportiva cara o, no sé, inclusive si *vái* a una tienda como Falabella o H&M, que de repente la ropa puede no ser tan cara, igual está apuntando a eso, como a que te veas como ese tipo de varón. Entonces, si en el fondo uno quiere como escapar de eso, no va a ser, ponte tú, en un mall donde vas a encontrar, quizás, una estética que sea alternativa a esa idea. Yo así lo pienso, o sea, yo entiendo que puede que exista más de una masculinidad y creo que un poco lo que discutimos acá, igual cuando pensamos en Corea, y en otras masculinidades, pero si uno busca la masiva y la ve de fácil acceso, cesa.

³ Coquetean

O, inclusive, si vas a Patronato, o al persa Biobío a comprarte ropa, te vas a encontrar con eso masivamente. Como verte más parecido a un deportista, que es como un estándar que un hombre debería tener.

(E): Y tú (T), ¿qué opinas?

(T): Es como eso de la falsa ideología de Marx, de que lo que uno quiere, no es en realidad lo que uno quiere, sino que simplemente está reproduciendo como obligadamente.

(L): Sí, yo igual cuando era más chico era como súper alternativo y todos somos un poco un cliché de alguna cosa, pero claro, yo siempre me cuestioné eso, como que sentir que quería escapar un poquito de eso, pero yo sabía que también escapar tenía una parte negativa y era que uno iba a ser como apuntado con el dedo.

(M): Sí, me pasa lo mismo. Como que eso de escapar, como de no verse igual a ellos (...), o sea, yo los veo como clones.

(L): A mí me pasó en la adolescencia. [En ese tiempo] no vendían [pantalón] pitillo, no vendían los pantalones apretados como como 'skinny jeans' como les dicen ahora. Y mi mamá es *costelera*⁴, entonces mi mamá lo que hacía era que me ajustaba los pantalones y después los pantalones no me salían porque no eran elasticados. No me los podía sacar de lo apretados que quedaban, entonces mi mamá les ponía un cierre para poder levantar el cierre, ¿tú usaste pantalones así, o no? [le pregunta a M].

(M): Sí, muy apretados.

(L): ¡Muy apretados, *po!* Y claro, como tenía que ponerle un cierre para poder abrirlo y sacármelo de lo apretado que me quedaba. Pero no eran elasticados, así que era súper incómodo, no sé, tonteras (...) gustos de la edad.

Yo vivía en la población, mi familia super humilde, y salía de la casa y el grupo como de los que estaban parados en la esquina me gritaban *leseras*, me *tiraban el chorro*⁵. Pero resulta que ahora, pasados los años, y cambiando igual las estéticas, como que igual ahora todos usan pantalones apretados. Y quizás no se acuerden de que antes eso les parecía como irrisorio. Eso creo que es interesante, como que quizás las personas toman no tanta conciencia, pero han habido algunos cambios igual, pero justamente yo creo que estos cambios están mediados porque hubo alguien famoso que para ellos era prestigioso, un futbolista, Maluma, no sé, el (...) ¿cómo se llama?

(M): El Peso Pluma.

(L): ¿Peso Pluma? Eso, Peso Pluma. No sé, todos los cantantes urbanos empezaron a usar pantalones apretados y, ahora sí, los hombres sí podían usarlos, pero no un adolescente como medio raro y que le gustan las cosas asiáticas. Porque si se andaba con pantalones [apretados] era como objeto de sospecha, en el fondo.

⁴ Se refiere a que la madre es una persona que le gusta coser y suele hacerlo frecuentemente.

⁵ Se refiere a que le decían piropos mal intencionados.

(T): Como anécdota, cuando yo estaba como en primero medio, me compraron el uniforme y los pantalones venían apitillados, pero los ocupaba nomás. Entonces, siempre me molestaban: “¡uy! usa pantalón apitillado”, y obviamente, años después, todos usando (...) Y también, en ese como intento de escapar, quizás, como de la estética hegemónica, a los 15 años como que me vestía un poco como rapero y tenía un amigo que era como metalero, y nosotros estábamos igual en un colegio como clase media alta. Entonces, no sé po, igual de repente íbamos a los carretes y nos quedábamos ahí diciendo “ay los cuicos⁶ y su (...) ¡ah! y escuchando el reggaeton”.

(L): Ah, claro, ustedes eran como el *meme* de que están ahí cuando los otros están bailando.

(T): Pero *sí po*, como igual son muchas formas de intentar, como, escapar de lo tradicional, como estéticamente, y, a veces, como en verdad uno cree que la está haciendo, cree que lo está haciendo, pero no.

(L): Oye, y lo último para no alargar tanto, que me acordé que quería mencionar que igual siento que estas cosas son cíclicas, o sea, como lo más simbólico de esta atención es como “los pantalones de Caszely”⁷. ¿Han *cacháo* eso? ¿Conocen a Caszely, no? Al futbolista de los ochenta que [usaba] unos shorts cortísimos, que eran los que están de moda, como los Adidas pero cortitos cortitos. Onda muy apretado, y eso era lo normal en los [años] ochenta y todos los futbolistas se vestían con eso, y es lo que, *no sé po*, como que después no sé qué pasó. O, no sé, vino como toda una reacción, quizás, como más homofóbica. Me imagino cuando hubo más visibilidad aquí en los finales de los ochenta en los noventa, y como que todo eso se dejó de usar. O los gringos, en las películas, aparecen con crop top en las películas de los ochenta, como hombres súper masculinos. Y esto resurgió ahora como en la década del 2010, y *no sé po*, con mis amigos *leseamos*⁸ que son los “*putishorts*”, como andar con pantalones muy cortitos, pero que en el fondo igual ya te ponían un lugar como supermercado *po*, muy femenino, muy gay, pero claro, no siempre eso fue visto y leído de esa manera. O sea, solo hace cuarenta años atrás era (...) se podía ser masculino y usar pantalones súper cortitos y apretados, entonces también es cíclico. Esto es raro.

(T): Los ochenta eran como medios andróginos.

(L): sí, claro. Quizás a nuestro ojo actual, los ochenta eran muy andróginos.

(E): Ahora vamos a entrar al tema más de los cosméticos, que ya los mencionaron un poco; ¿cómo perciben ustedes el uso de cosméticos en relación a la masculinidad hoy en día? Y si pueden conectarlo también con generación anteriores. Si bien ya lo anunciaron, ¿cómo, ahora, ustedes lo piensan en relación a la masculinidad de antes?

(M): Eh, yo creo que hace varios años ya como que viene esto del cuidado facial masculino. Como que salieron ya las cremas, o sea, hubo un momento que salió este champú [para hombres], como a ese nivel. Como que yo creo que antes, los hombres, en general ni se

⁶ Manera coloquial de referirse a la clase de mayor estrato económico.

⁷ Carlos Caszely, exfutbolista chileno. El entrevistado se refiere a esta frase distintiva para referirse a que el exfutbolista utilizaba pantalones cortos y estrechos.

⁸ Bromeamos.

lavan el pelo (...) como para que saliera champú de hombre (...). Incluso salían estos, como de verdad, esto es como impactante porque todavía lo venden, este como “cinco en uno”. Es como un champú, acondicionador, gel de ducha, jabón y cosas para la cara, para que el hombre haga todo, para que se bañe, básicamente [se ríe]. Era impactante, y claro, uno quizás por ser del mundo gay como que tiende a cuidarse más, ser más higiénico. Pero claro, el hombre promedio, asociado a la masculinidad, es como el hombre que no se baña, se baña poco y apenas ocupa champú y acondicionador, porque sin pensarlo empezaron a salir estos productos y empezaron a cambiar y el hombre se empezó a preocupar más, pero también la mujer le empezó a exigir a su pareja que se cuidara más. La primera, después de eso, era como el tema de las cejas, las pinzas, que si era muy recurrente como que la *polola* le pasara la pinza al *pololo* para sacarle las cejas porque la *polola* no quería que el *pololo* tuviera ceja uniforme [uniceja], que me pasó con muchas amigas que me contaban esa anécdota. Hasta que ahora, hoy en día, ya como que está más normalizado que los hombres compren cosas para la cara, ocupen acondicionador, se laven los dientes [se ríe].

(L): Yo estaba pensando (...). Bueno, obviamente la idea del maquillaje, en general, así como la idea *mainstream* de hombre, la idea mayoritaria, no, no estaba concebida. Pero pienso que también hubo un cambio en los que sí usaban. Pienso como este rollo de las tribus urbanas, como desde los ochenta, y a propósito lo que decía el (T) que era más andrógino, tengo como esa imagen así como de Boy George súper maquillado, cierto, o no sé, el de Dead or Alive súper maquillado igual, y como esa onda como más *new wave* que había. Que igual en algún momento fue súper masiva. Los argentinos, en el rock argentino, la tomaron como estética igual y, probablemente, no sé, pero nunca es tanto, pero me imagino que probablemente igual se maquillaban, había como un esfuerzo estético por verse distinto, alternativo. Pero era más como la idea de maquillarse, como la idea de usar pinturas, no sé, el lápiz de ojos (...) como esa idea. Y justamente lo que dice el (M), yo siento que el cambio quizá ahora es que ya no sé si es tanto el tema de maquillarse y quedar muy cargados así como *new wave* o *punk*, o *metal*, no sé, como [la banda] Kiss, la cara blanca y *rayá*, ¿cachái? Lo que es justamente ahora más vivir usando cremas, o tratarse el acné o ver esa parte [la del cuidado] de repente. Y si se usa maquillaje, claro, como mucho más suavcito, como algo que quizás, no sé, sea delinear quizá, pero eso. Como que siento que, si bien también, obviamente, el maquillaje estaba principalmente apuntado para las mujeres [en] las últimas décadas, también para las mujeres ha cambiado eso. Más como que maquillaje sobrecargado, es como cuidar la piel. Y el maquillaje como [algo] mucho más delicado. Creo que para los hombres que también usaban maquillaje también se notaba ese cambio, como no sobrecargar, sino que más bien como cuidar la piel y eso yo creo que justamente ha permitido que se haga más masivo. Como más que pintar, más que como destacar, más que lucir es como cuidar, y yo creo que eso es lo que ha enganchado y ha permitido que también se masifique más el cambio de la idea cosmética. Y muchos, como *decí* tú [a M], como este de la *polola*, la pareja que le dice así como “*ya po*” como “haz algo”, o como que casi le compra la crema y el hombre lo usa y se da cuenta que es necesario igual *po*, que es útil.

(E): Ahí tu marcas una distinción entre gente que ya usaba y gente como, claro, por la sugerencia de la pareja [comenzaron a usar]. ¿Tú sigues viendo esa distinción que más que nada que gente que ya usaba sigue usando y los otros son como más..?

(L): Yo creo que eso ha ido desapareciendo. Yo creo que esas generaciones que quizás ahora tienen cincuenta o cuarenta [años] así como la generación de Los Prisioneros, ponte

tú, por decir algo. Eh, ya no se maquillan, eso ya pasó, yo siento que quedó como en el tiempo y ya, prácticamente, yo diría que no existe. Y en las generaciones más jóvenes es que quizás están entrando al tema cosmético. Justamente ya no es como usar mucho maquillaje, sino que es más bien usar cremas, usar tratamientos y, a lo más, como quizás usar base, pero muy suavcito. O sea, yo lo pienso [así], *chiquillos* como, no sé, yo tenía compañeros góticos, como esa tribu urbana gótica en el colegio, y de verdad la forma en que se pintaban era *cuática*⁹. Como que se echaban esa base teatral que queda así como de teatro japonés, como *kabuki*. Era una locura, y ni siquiera eran (...). Eran varones heterosexuales y tenían *polola* y todo el rollo. No iba tanto por la sexualidad, pero sí como un maquillaje muy cargado. Ya no veo eso, lo cuento como que es muy poco común, a pesar de que obviamente nunca fue tan masivo, pero existía y eso ya no existe, quedó como una postal del pasado. No sé si están de acuerdo, quizá igual [queda] algo por ahí, pero yo al menos ya no lo veo como muy común.

(T): Yo desde chico he tenido que sacarme con pinzas el pelo [de las cejas] porque me crecía mucho. Entonces me molestaban, claro, y también yo tengo como problemas a la piel, entonces también desde hace tiempo que he tenido que usar cremas y eso. Entonces, no sé, es que de nuevo como que me cuesta verlo como en general como yo decir: “sí, esto está pasando ahora”, porque siento que tengo una visión muy sesgada. Igual mi círculo es como muy pequeño, entonces solo observo eso.

(E): Pero igual aquí puedes dar tu reflexión desde tu percepción. No es necesario que nos *dí* un estudio, pero ¿cómo lo ves tú, siendo tú? [Me refiero a] la relación ahora entre masculinidad y cosméticos porque (L) hablaba como que se ha expandido a un concepto más de cuidado ¿cómo lo ves tú actualmente?

(T): Es que por eso, yo no sé. De repente he visto memes, pero no sé realmente como qué está pasando, como a eso me refiero.

(M): O sea, claro, yo creo que, como dices tú, y yo creo que ahora más va enfocado en el cuidado de la piel, ahora los hombres sí se echan crema en la cara, bloqueador. Como que es más recurrente ahora, antes no lo hacían. Y el cuidado, sí, uno lo ve, por ejemplo, nuevamente, en el gimnasio, en donde uno ve más hombres masculinos, heterosexuales. Porque claro, el otro ambiente qué frecuento son más disidentes o más coreanos [se ríe]. *Sí po*, como que la ceja más delineada, la barba delineada, como que le gusta eso.

(E): Y el uso de cosméticos que tienen ustedes, entendiendo también el cosméticos como (...) Quizás aclarar un poco el concepto, claro, cosmético más amplio, no como solamente maquillaje sino, claro, la industria cosmética. El de ustedes, ¿cómo es actualmente? Por ejemplo, empezamos por (T).

(T): No, yo tengo cremas recetadas nomás.

(E): Ah, más médico.

⁹ Impactante.

(T): Yo tampoco tengo plata como *pa'* poder tener como otro tipo de cuidado, por ejemplo, las mascarillas igual son, para mi por lo menos, medias caras. Pero no he podido como tanto experimentar con cosméticos.

(L): Tú [a M]

(M): Eh, ¡uy!

(L): Con todo el maletín ahí [se ríe].

(M): Yo, en realidad, como que siempre he ocupado crema. Igual yo no sé (...), de temprana edad, porque igual típico que a mi mamá le regalaban cremas, y las que no le gustaban me las regalaba, entonces yo me las echaba. También bloqueador. Pero ya como hace cinco años, formalicé mi *skin care* coreano porque igual como que tengo problemas como la piel. Me salen, recurrente, más granos, cosas así. Entonces, cuando se puso de moda el tema del *skin care* coreano me metí en ese mundo y nunca más salí, entonces hasta el día de hoy yo mantengo mi rutina en la mañana y en la noche, y ocupo solamente productos coreanos para la cara. ¿Adelanté mucho? ¿Cuál era la pregunta entonces?

(E): ¿Cómo usas tú los cosméticos? El (T) nos decía que [su uso es] médico más que nada. Y aunque no hay un rechazo a la idea de usar, sino más bien, una brecha económica. Y en el caso tuyo, tú ya tienes una rutina. ¿Y tú (L)?

(L): Yo estaba pensando que tengo como dos etapas. De los quince a los diecisiete me maquillaba escondido porque a mis papás les cargaba. Entonces yo iba a la casa de amigas, y antes de que saliéramos, íbamos a lugares a juntarnos, [como] un parque. Usaba base y me (...) no sé, no me acuerdo cómo me lo aplicaba, pero como que me pintaba los ojos como rojos y mucha base. Se veía feo en realidad, porque claramente lo hacía apurado. Pero me imagino que quería pertenecer, en realidad no era muy bonito lo que hacía, pero lo hice como dos o tres años. Y después de entrar a la universidad, como que me renequé y me dio un poco vergüenza ese como pasado que tuve de tribu urbana y muchos años no lo hice. Y ahora, hace poco, empecé como al ser más consciente de usar cremas, usar bloqueador, pero algo muy reciente, como que empecé hace poquito. Y que igual me imagino que viene como (...), está muy vinculado a la experiencia acá estudiando. Después les voy a contar, pero esto es algo reciente, y creo que estuve muchos años sin usar bloqueador y me pasaba que iba a una playa y quedaba rojo hirviendo, me dolía después la espalda, los brazos, porque no usaba bloqueador. Así de torpe [era] con el autocuidado.

(E): Ya hicimos este panorama como general de masculinidades, de cosméticos. Ustedes lo anunciaron mucho, y por eso mismo es una experiencia que los une. ¿Cómo piensan, actualmente, que es el ideal de masculinidad en Corea? y ¿creen que esa idea se contrapone, quizás, con los imaginarios que se tienen de la sociedad coreana? ¿Qué opinan al respecto?

(M): Es muy distinto. Ahora que estuve en Corea hace poco, me llamó mucho la atención que las tiendas de cosas para la cara, sobre todo las más grandes, no sé si puedo decir marcas acá ¿o no? Eh, ya, Olive Young, que es como la franquicia más grande en Corea como de productos como de maquillaje para la cara. Tienen toda una sección para hombres, y eso no lo he visto acá. Una sección así como una (...) no es como una parte pequeña, son varias, y

que te venden la *BB Cream*, la base, el delineador, los polvos, la cosa para pintarte las cejas, para peinar las cejas, son varias cosas. Los idols promocionando (...) y uno se motiva y compra y lo encuentro maravilloso. Entonces eso acá todavía no lo vemos, no está acá. Algunas marcas específicas, ahora en el Mall, que son líneas como para hombres, las pueden encontrar en ciertos lados, en ciertas farmacias puntuales, pero no es algo masivo como allá. Incluso lo vi con otras tiendas, no sé, el Daiso en Corea también tenía su sección de cosas para hombre. Eso llama bastante la atención, que allá es aceptado que el hombre se maquille, ocupe base. Vi mucho que se sacaba las cejas como algo natural, normal; comparado que acá todavía no llegamos a ese nivel.

(L): Estaba pensando que quizás, siento que, a diferencia nuestra, me da la sensación, no obviamente con el mismo nivel que las mujeres, pero yo siento que los varones coreanos viven mucha presión igual por una idea de masculinidad asociada mucho como a esa belleza, como angelical, como no sé, como *flower boy* es el concepto. Entonces los que tienen de 30 para abajo, ya como que pareciera que viven en un estrés que nosotros no conocemos, que es como el de encajar y de verse bello, entonces por eso yo creo que están todas esas secciones. Y es cuático eso, como que, a mí, personalmente, me cuesta entenderlo porque creo que es algo que de verdad acá no vivimos. Así, si nosotros, por ejemplo, decidimos usar cremas o usar cosméticos es una decisión como más personal todavía acá, pero yo siento que ellos viven la presión de hacerlo porque hay que encajar. Entonces siento que, a diferencia nuestra, como que ellos tienen disociado como: una cosa es arreglarse y otra cosa es ser masculino, como que la masculinidad no tambalea por usar maquillaje, por decirlo así, o por usar cosméticos. En cambio, acá, como que siento que todavía esas dos cosas están muy ligadas, no sé si me explico. Por ejemplo, no sé, ahora estoy viendo una serie; estoy viendo esta serie que primero fue como medio cringe empezar a verla, que es la *True Beauty*, que está en Netflix, que tiene que ver mucho también con cosmética. La niña que se arregla para verse bonita. Media como *Betty la Fea*. La [protagonista de *True Beauty*] siento como que se quiere arreglar para que el resto la valide. Pero veo a los chicos, que como que son los galanes del triángulo amoroso, y son como masculinos y esta idea de que juegan básquetbol, tienen puros siete¹⁰, elevados, son increíbles. Como ese arquetipo como de manga igual, como del varón exitoso, claro, ellos son como súper masculinos en actitud, pero están súper maquillados. Yo los miro y tienen los ojitos delineados, de hecho, como que hasta lo encuentro irónico porque el chiste es que ella se maquilla mucho para verse bonita, y en realidad uno los mira [a los varones protagonistas] y están súper maquillados igual. Entonces, a ellos no se lo cuestionan, *si po*, ella es la que tiene como el rollo, pero como que veo eso, como que el varón puede ser muy masculino, como esta idea de viril, fuerte, pero igual está súper arreglado, entonces como que lo siento súper distinto a lo que nosotros entendemos por masculinidad todavía.

(T): Igual como que esto que encarnan un poco de los idols como una masculinidad como *soft*. Igual creo que hay una tendencia ya global sobre eso, por ejemplo, ahora había salido ¿cómo se llama el actor? (...)Timothée Chalamet como el más hermoso; y él, no sé, como muy, no sé, medio *twink* (...).

(L): Claro [se ríe].

¹⁰ El siete, en la escala de calificaciones/notas de Chile, es el puntaje más alto.

(T): Que eso está como de moda ahora. Entonces, no sé si (...) Me pregunto si será como una, *no sé po*, tendencia que igual siento que hay mucha influencia de Asia en estas nuevas formas de belleza que están saliendo ahora.

(E): Como que ese ideal se haya trasladado a otras partes y haya influenciado.

(T): Sí, o sea, sí lo dudo, pero (...).

(M): Yo creo que influye en las generaciones más jóvenes, *¿cachái?*, porque las generaciones más viejas tienen ese ideal de 'hombre barba', y las generaciones nuevas tienen el ideal del chico más *pink*, que es como más guapo, más bonito.

(T): Pero, los hombres coreanos *¿cómo se maquillan? ¿Cómo se ponen..?*

(L): Suavecito igual, *po*. Como que usan base y se delinean, pero como que no se nota tanto. Pero si uno mira, si se detiene a mirar, como que te *dai* cuenta, *¿cachái?* Lo otro que siento que pasa con la masculinidad coreana es que hay un quiebre generacional importante, como los que tienen cuarenta y cinco *pa'* arriba, y que uno los ve en las series, en las películas, como 'el hombre de terno', siempre así como elegante. Pero quizás, no tan arreglado de la piel, por así decirlo, pero como [con] terno, perfumado, bien vestido. Y, quizás, los más jóvenes experimentan un poco más; como que se pueden mover más, inclusive, en la tonalidad de colores. El varón adulto es como de colores mucho más oscuros y más formal. Esa es la sensación que me da. Inclusive, lo que veía entre mis colegas, cuando trabajé con los coreanos, se notaba mucho esa diferencia. Como que los más jóvenes andaban con pantalones más anchos, como ropa más de moda, pero los que eran sobre cincuenta eran caballeros así muy 'señores arreglados' y súper perfumados y súper peinados.

(T): *¿Y este maquillaje igual está como relacionado con esto del blanqueamiento de la piel?*

(M): También. Sí, yo lo vi mucho las semanas que estuve allá. Vi muchos hombres con mucha base y *BB cream*, mucha. Yo ocupo igual *BB cream* pero, ponte tú acá en Chile la gente ocupa, pero así como muy piola, pero allá los hombres (...), eran hombres así como, entre comillas, que se veían hetero, con pareja y todo. Todos con la cara muy hecha. Era algo como que acá yo no he visto. Uno ve, claro, como que la gente más de las disidencias se maquilla, se echa más como "el brillo", *¿cachái?*, el *glitter*. Allá eso como que no pasa en los hombres, acá pasa pero más en ese ámbito.

(L): Y, perdón, *BB cream* (...), *yo no cacho*¹¹.

(M): La *BB cream* es como una base pero (...).

(L): Esa es mi duda, *¿es una crema o una base?*

(M): Es como una base crema que es más suave, y la base es más pesada. La base es más como para tapar. Allá lo ocupan mucho porque, lo mismo, como para corregir el tono de piel. Porque claro, ellos no son tan blancos, ellos tienen como mi color, así como medio raro.

¹¹ Se refiere a que no entiende el término *BB cream*.

Entonces, hay gente blanca, pero quieren todos verse más blancos. Y es lo que más se vende allá como en términos de cosméticos, el tema de las BB cream.

(L): Bueno, como pensar en lo femenino, pero pareciera que la masculinidad igual es súper blanca en los coreanos.

(E): Claro, eso que tu mencionas. Hay una diferencia como ¿qué es para ellos la masculinidad? Esta idea de masculino versus acá. Y bueno, ustedes también señalaron, bueno, (T) señaló, intuyó que eso puede, quizás, salir de Corea a otras sociedades.

(M): Bueno, igual es algo de Asia, *po*, ser más blanco.

(L): Del oriente también. India. En India igual pega demasiado fuerte¹².

Yo lo que he visto, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, me interesa mucho China. Y en China, se está viendo una reacción súper conservadora esto. Como que crearon un concepto que no me acuerdo de las palabras en chino, pero es como (...) les dicen "los carne fresca". Y ser carne fresca es como esta idea de *flower boy*. Como que a los chinos más viejos, del Partido Comunista, tradicionales, ejército de liberación, anti-imperialista y todo ese rollo, como que les está molestando que los jóvenes se están inspirando en Corea. Este ideal de belleza que está pegando mucho igual como sub treinta, y como que lo están penalizando de alguna manera. No lo penalizan con leyes, pero socialmente, o en las redes sociales o en la prensa están siendo muy de atacar esas cosas. O como que el varón que hace eso es como raro, o quizás lo puede hacer si está en la tele (...) o sea, hasta ahí está la tolerancia: para la tele, para los dramas, pero como que para el día a día los están empezando a presionar para que vuelvan como un modelo más tradicional de hombre chino, menos cuidado básicamente, como el hombre chino de hace cuarenta o cincuenta años atrás.

(M): *Sí po*, yo creo que el modelo masculino 'hombre coreano' ha impactado mucho ahora en el mundo. Yo creo que ha sido uno de los que más ha impactado porque es como, hasta ahora, ha sido el único modelo de hombre que se ha internacionalizado, que es de Asia. Porque siempre hemos tenido el de Europa, los actores europeos, el Beckham que es así como ícono de los noventa, ¿cachái?. Después los más caribeños, así como Maluma. Entonces ahora tenemos este *idol* asiático que rompe todos estos estereotipos y se posiciona con los otros igual de importante.

(L): Verdad.

(M): Claro, antes estaba Japón, pero eran cosas más de nicho, [cosas] "chinas". Ahora el *idol* uno lo ve en todos lados.

(L): E inclusive yo diría que cuando estaban de moda algunos cantantes japoneses, [eso] era algo raro, era de ser raro, digo, porque la estética que como, quizás, que salió, que igual era de nicho. Pienso como en el "visual kei", que era como contrapuesto la idea de masculinidad, era una performance de género andrógina o femenina derechamente, entonces, claramente eso no se iba a volver masivo. Pero lo coreano es es realmente grande, gigante, mueve mucha plata.

¹² Se refiere a que es tendencia, que tienen un alto alcance.

(M): Todas las marcas de lujo tienen embajadores coreanos, como que buscan eso. Y son los que más mueven lucas, los que más llaman la atención, y ahora a todas las marcas les interesa tener eso, porque claro, lo de Occidente, sus actores ya son todos viejos, feos, casi *nadie los pesca*¹³, pero a los coreanos sí *los pescan* [se ríe].

(E): De hecho, la pregunta que viene era de eso mismo. Ahí (M) lo anunció, así que el antecedente, ahora quizás localizando más en Chile, ¿cómo crees que en Chile se percibe el ideal masculino coreano? Llama la atención que pareciera que se está internacionalizando, y ¿cómo creen que, en Chile, se está percibiendo?

(M): Yo creo que falta una relación, que Corea es uno de los países que más produce cosméticos, entonces eso afecta bastante. Que tenga esa producción tan gigante y que sea tan barato, tan accesible, es distinto. Porque acá igual las cosas son más caras. Entonces eso [que en corea sea más barato] facilita que todas las personas tengan acceso muy barato a cosas muy buenas. Entonces eso también ayuda bastante.

(L): Yo pienso que en Chile, a diferencia de (...). Me pasó que, cuando estuve como viendo cosas de migraciones en Argentina y en Brasil, me di cuenta que, por ejemplo, en Argentina tenían una imagen construida de los coreanos antes de, por decir, antes de BTS y antes del *hallyu*, y era una imagen muy negativa de lo que era ser coreano; así como que el coreano tenía mal vivir, que había malos olores cerca de las casas coreanas, así una cuestión súper prejuiciosa que tenía los argentinos; o que eran explotadores, como que eran *pulperos* con los trabajadores, que explotaban, que tenían gente en el taller ilegal y así una imagen muy negativa. En cambio, aquí no teníamos esa imagen porque acá antes del *hallyu* había muy poquitos coreanos, bueno, todavía hay muy poquitos, y por ende no tenían visibilidad, en cambio, como que siento que la idea que se empezó a crear de la masculinidad coreana vino muy de la mano con el *hallyu* en Chile. Entonces, creo que para la mayoría de las personas, quizás fuera de nosotros que sabemos un poquito más y estamos más metidos, es como la idea claro, pues del varón súper maquillado, súper cuidado. *Pa'* mi mamá todavía son andróginos, inclusive, como que para mi mamá, ponte tú, si ve a los BTS, como que mi mamá duda, dice: "no sé si son hombres o mujeres". inclusive, aún cuando no tienen, quizás, una expresión de género que uno diría: "ah, es mujer", pero como que igual se lo cuestiona o hace ese tipo de comentario. Como que para ella es mucho cuidado, es mucho *flower* del *flower boy*. Entonces creo que igual las personas ya van a estar (...) no tengo así el dato exacto, pero imagino que se deben estar empezando a surgir como estereotipos medios homofóbicos igual.

(M): Homofóbico y xenofóbico.

(L): Claro, claro, va de la mano. Claro, como que van asociando el *idol* como sinónimo de gay. Y bueno, los otros se morirían si supieran que ese es el estereotipo que hay porque también (...). Eso es lo que yo digo, como que *pa'* ellos es súper diferente. Pueden estar súper arreglados, pero pueden ser súper homofóbicos, y creo que lo son. Yo lo siento así, no sé, quizás estoy siendo prejuicioso, pero como que *pa'* ellos es diferente, pero en cambio acá,

¹³ Se refiere a que ya no los toman en cuenta.

como que ellos son leídos, especialmente ante los varones o a las generaciones mayores como personas que, probablemente no son heterosexuales.

(M): Pero ahora hay un cambio. Yo creo que antes sí, pero ahora, en los últimos dos años, hubo un cambio con el tema de los dramas, ¿cachái? Los dramas han impactado muy fuerte en la sociedad, sobre todo ahora en la sociedad chilena. La gente ve mucho drama acá. Entonces ya ahora igual (...), al principio chocaba, pero ahora igual la gente está buscando también este ideal de actor, *po*, ¿cachái? Y le está gustando. También uno ve la mamá, la abuela y todo el mundo como que consume. Entonces también ya dejaron de lado el canon de BTS, ¿cachái?, ahora tienen el canon del actor y eso les gusta mucho, y se enamoran. Porque igual los conocen y los ven, y se dan cuenta que son tipos como con otros estándares masculinos también, pero tienen esta imagen del cuidado facial que está ahí y les gusta, entonces también se está metiendo muy fuerte eso hoy en día.

(L): ¿Sabí que?, ahora que lo *decí*, quizás convivan esas dos visiones. El actor y el *idol*.

(M): Es que una llegó primero. Pero ahora por las series está cambiando ese paradigma a nivel mundial, me imagino también, porque las series están pegando muy fuerte, y las películas, en todo el mundo.

(T): Como que la belleza coreana está relacionada mucho con la juventud, como juventud eterna. Como que incluso, no sé, actores coreanos de cuarenta años también se ven como muy jóvenes, y como que siento que eso gusta mucho. Y estaba pensando también, por ejemplo, cuando yo era chico y se puso de moda Justin Bieber, entonces los hombres decían: “ay, es gay”, como [también con los] Jonas Brothers: “ay, gay”. Entonces siento que, para el hombre, lo bello, como que un hombre bello es gay automáticamente. O, quizás, también está relacionado un poco en que hace peligrar su propia masculinidad, entonces lo ve como una amenaza. Entonces: “ay gay”.

(M): Porque a las mujeres les está gustando ese prototipo.

(T): Claro.

(L): Claro.

(M): El de los “chinos gay”. Ese es [además] el insulto, “los chinos gay”.

(E): Y esta discusión como de estos nuevos imaginarios que se instauran y vienen como a cuestionar o interpelar este tipo de masculinidad, tal vez, no sé si en desventaja frente a este público femenino. ¿Cómo lo perciben también en la discusión que se da respecto a lo estable o lo inestable? Hemos estado hablando también de cómo lo binario también ha ido determinando ciertas relaciones y ciertos discursos alrededor de la masculinidad, y llegamos a los cosméticos en donde, claro, al principio, ustedes también mencionaron que había una suerte de máscara en el maquillaje en, por ejemplo, bandas como Kiss o en el maquillaje de Boy George también. Y [luego] pasamos a esto como “cuidado de la piel”, algo más sutil, sin embargo, ¿ustedes piensan que estos cambios también generan un nuevo diálogo entre las masculinidades que parecieran estar conviviendo en la sociedad? o ¿igual está clasificado? ¿igual hay una pirámide? ¿igual hay algo inquebrantable o se genera alguna tensión por ahí?

(M): O sea, yo creo que, uno, es los productos de belleza; y uno piensa en masificado, eso es como no solo los coreanos, en general. Otro, que esta generación, que éramos más jóvenes, ha crecido y también tiene poder adquisitivo, no sé, generalmente tiene plata para comprarse cosas. Entonces también hay un ítem de presupuesto para que la gente se cuide la cara, porque también uno va envejeciendo y se da cuenta que hay que hacer algo, *po*. Uno no quiere ser viejo. Entonces empiezan a comprar cremas y a cuidarse. Entonces ahí como que hay dos factores: porque antes la gente mayor no se cuidaba mucho la piel porque los productos eran más caros, no eran accesibles y tampoco era como algo tan común.

(L): Sí, yo creo. Es que, ¿*sabí* qué me pasa?, que creo que hay distintas cosas en la cosmética que quizás yo, ahora que lo *decí* como ejemplificado como con una pirámide, yo creo que sí es verdad que hay como un (...). Pareciera que dentro de esa pirámide de la masculinidad, pensando como lo más alto como la masculinidad más privilegiada, hay cosas que quizás no cruzan ahí. Por ejemplo, quizás, usar base o usar delineador de ojos. Creo que eso es algo que los varones que están ahí no transarían, por decirlo así. Pero, a mí, algo que me da la sensación, y que también lo vi generacionalmente; yo, por ejemplo, en [mis años en] colegio yo estudié en un colegio de varones, entonces conviví con todas las masculinidades, desde la masculinidad más tóxica hasta como esta posibilidad de cambiar un poco. Pero algo que era común, por ejemplo, era el tema del acné, y que yo creo que muchos de mis compañeros de verdad sufrieron por el acné, pero lo sufrían como en silencio porque igual era algo que no se podía hablar, o sea, en el fondo, uno no podía demostrar debilidad. Y segundo, no podían demostrar como una preocupación o cuidado porque eso era visto como menos masculino, y justamente por no tratar el acné, obviamente, muchas veces, en casos más extremos, deja marcas, deja huellas. Y yo creo que eso los chicos lo sufrieron mucho y les afectó en el autoestima. Pero socialmente era mal visto hablar de eso y reconocerlo públicamente. Entonces siento que quizás el cambio que ha habido es que esta misma generación, como dice el (M), con poder adquisitivo, ahora está viendo la cosmética como una posibilidad de salud también y de mejorar. Y al final, de reconocer públicamente que tenías problemas de autoestima, pero que en esta cosa de macho rígido no lo *podíai* decir, y que *sufríai* igual, quizás, por no verte bello, pero decirlo y reconocerlo era como tener toda una reacción muy negativa. Entonces, quizás, el cambio ha estado por ahí. A mí me da la sensación de que, quizás, no vamos a llegar como al punto de la sección de la tienda como con cosas especializadas para varones en maquillaje, pero sí la cosmética como desde ese lugar, de que el hombre pueda reconocer que, *pucha*, que lo pasó mal, que tuvo problemas de autoestima, que se sintió inseguro y que, lo peor, es que no encontraba productos ni tratamientos para eso porque justamente quien podía ir, no sé, quien iba al dermatólogo, probablemente, iba a ser mujer; o en una farmacia o en una tienda, y era un espacio más para las mujeres, era raro. Si el varón iba a comprar algo, era porque iba a comprar un regalo para la mamá o para la *polola*.

(M): Yo difiero un poco contigo en el tema de que igual sí puede, en un futuro próximo, existir la góndola, el apartado de cosas para hombres, porque ya lo he visto. Muy pequeño, pero en un futuro ya va a estar más grande, porque la gente consume igual, *po*. Si al final lo único que interesa es vender nomás, *po*.

(T): Sí, o sea que al final como que igual, al final, hablamos de que importaba su aspecto, sobre que, [debido] a razones de masculinidad, no podían demostrarlo, y también creo que,

quizá, en algún momento, ya haya como góndolas para hombres. Entonces, creo que toda esta como 'masculinidad coreana' puede ayudar a que la idea de masculinidad se flexibilice más. Pero ¿qué tanto puede tensar realmente como la idea de lo masculino que tenemos acá? Quizás más presentado como una alternativa, pero no como una nueva forma.

(M): Yo creo que sí. Porque (...), doy el ejemplo: hace veinte años el hombre no ocupaba champú, y después salió el champú para hombre y ahora el hombre ocupa champú y acondicionador. Está ahí, han habido esos cambios, ¿cachái? Ya no ocupan el cinco en uno¹⁴, ¿cachái?, ahora ocupan crema y bloqueador, se sacan las cejas; ha ido como paso por paso. Y en un futuro, en cinco años más, ya va a ser muy común que el hombre se delinee la ceja, que ocupe más *BB cream*, que ocupe otras cosas. Es como un factor evolutivo, porque *tení* que pensar que antes de que el hombre ocupara champú, era impensable que ocupara champú, [la gente decía]: "¡No!, ¡¿cómo va a ocupar el acondicionar también?!", ¿cachái?. Era muy de mujer ocupar acondicionador, pero ahora para el hombre ya está normalizado ocupar el acondicionador y el champú.

(T): Pero no sé si vaya a ser como una influencia directa como de la *hallyu*. Creo que igual nosotros seguimos muy influenciados, *no sé po*, por la cultura gringa. Igual es probable que (...)

(M): Ya, ahí yo difiero un poco porque yo, como consumidor de productos coreanos, en los últimos años ha habido, se ha visto, un cambio muy fuerte. Como [pasar] de no haber nada a haber islas en los mall. Muchas tiendas más grandes, incluso algunas farmacias tienen productos. Entonces se ha metido muy fuerte la cosmética coreana. Eso ha pasado en poco tiempo, imagino que en cinco años más va a estar lleno de productos y todo el mundo comprando cosas coreanas. Entonces ahí yo creo que el cambio va a ir, paulatinamente, más rápido.

(L): Algo que estaba pensando, me acordé lo que dijo el (T), hartó rato atrás, pero que también va muy ligado al desarrollo económico de Chile, yo creo. O sea, creo que esto se ha convertido en necesidad, justamente, porque hemos resuelto otras cosas, quizás, más básicas. No toda la sociedad, yo creo que eso también es interesante cuestionar, o sea, creo que igual está la cuestión muy de clase. Creo que la mayoría trabajadora, que todavía vive al tres y al cuatro, y con suerte le alcanza para pagar las deudas y un arriendo o un dividendo, si es que puede comprar una casa (...), no sé si un varón en ese espacio, va a tener como prioridad el autocuidado, por ejemplo. Pero sí, quizás, como nosotros que somos como esta generación que, *pucha*, estudió en la universidad, que consiguió una pega; que, de repente, no se ha casado, no tiene hijos y, quizás, tiene más posibilidad de gastar, justamente está pensando en esto como una necesidad. Y está avanzando esto, porque, básicamente, lo otro está resuelto: el techo, la comida. Entonces, igual es como lo que decía el (T): si no puedes comprar, probablemente, inclusive, lo *vai* a sufrir porque quisieras hacerlo. Si es que, por ejemplo, tienes una condición en la piel, pero si no puedes acceder a eso porque no se puede pagar, bueno, de repente hay otras cosas más urgentes que resolver. Entonces, creo que igual está súper mediado por eso. Creo que no se nos puede olvidar que Chile todavía es

¹⁴ Se refiere al producto que mencionó anteriormente en la entrevista, el champú que tenía 5 funciones más y que se decía ser un producto para hombres.

súper desigual y, por lo mismo, el acceso al consumo [de los productos cosméticos] también está mediado por eso.

(M): Ahí también yo creo que difiero un poco porque también se ha democratizado. Por ejemplo, antes solo se veía en Patronato, en el sector oriente. Ahora, uno puede ir al Plaza Vespucio, uno de los malls más populares, y encontrar cosméticos coreanos en “la isla” y en las tiendas también, varias tiendas, porque yo frecuento ahí, y a precios accesibles. Ya no es como antes, cuando la gente, si quería cuidarse bien la cara, tenía que acudir a [productos de la marca] La Roche, The Clinique, productos que eran caros. Entonces ahora los coreanos vienen con la misma calidad como a la mitad del precio. Entonces también está esto que mucha gente puede acceder a estas cosas a un precio más barato; a un jabón de cara que te vale un tercio de lo que te valen las marcas estas que *encontrái* en las farmacias; que es lo mismo, ¿cachái? Mucha gente también ha descubierto esto porque se ha masificado, *po*.

(E): Tengo como una observación que me gustaría que ustedes comentaran en este sentido. Una anécdota, también, como para implementar esto. Cuando mencionas [a M], por ejemplo, el champú para hombre, [este] es diferente al champú para mujer, pero ¿es por una condición específica del cabello del hombre o es por la necesidad de categorizar? Cuando iba a las tiendas coreanas, preguntaba por productos para la piel para hombre, [pero] los productos para la piel no son binarios. Entonces, ¿como ustedes ven esta distinción? Porque si bien es cierto, claro, ponemos en tensión lo binario. Al hablar de cosméticos, existen también otras categorizaciones en las que se habla de el champú para hombre o la crema para hombres, ¿cómo ustedes ven ese espacio?

(M): Sí, yo creo que al principio lo categorizaban porque, claro, como que querían obviamente llegar a ese mercado y los hombres no se atrevían a ocuparlos por un tema también de (...), como de sentirse menos masculino, más femenino; porque lo femenino siempre ha estado ligado, históricamente, con el cuidado de la piel. Entonces estaban como categorizados. Entonces yo creo que por eso inventaron este champú de hombres con el olor a hombre y todas estas cosas: con “olor a hombre” [se ríe]. Es un poco ridículo pero, quizás, de algo tienen que partir también. Como *pa'* que los hombres como que (...) Es como esta (...) la afeitadora, pero la de mujeres le ponen rosado, ¿cachái?, y más cara.

(L): Es que hay algo que nunca había pensado. Que, quizás, igual uno a veces es injusto, uno es un poco injusto con los varones. Especialmente con los varones heterosexuales. Porque está mucho (...)

(M): ¡Ay! [mira expresando desacuerdo]

(L): Déjame desarrollar mi punto [a M]. Como que siempre, especialmente en redes sociales, donde todo es muy extremo, como que se burlaban mucho de eso, de que tenían que ponerle al champú que era de hombre para que no cuestionara su masculinidad frágil. Eso de la ‘masculinidad frágil’. Pero en realidad, uno habla mucho del resguardo y de los lugares seguros, y creo que igual, con todo (...) ¡Uy! qué terrible lo que estoy haciendo. Nunca pensé que lo iba a hacer pero (...) defendiendo a los varones heterosexuales, a los pobres, ellos también lloran. Eh, como que en realidad ellos también necesitan ese resguardo para poder acceder porque (...) Yo voy a decir una cuestión que me pasa, que no sé si viene más adelante o si lo van a hablar después, pero a mí, igual a veces, [me] da un poquito de pudor

entrar [a la tienda]. Yo voy a la tienda YEPPPO para comprar cosas, y me da un poco de cosa igual, ahora menos, pero al principio me sentía un poco raro porque veía que las (...), [que] todas las personas que atendían eran chicas. Y la mayoría de las personas que están comprando son chicas. Y como que yo siento que nadie me está diciendo nada, nadie me está diciendo que no pertenezco ni que no debo estar, pero igual me da un poquito de pudor estar en ese espacio porque yo sentía que era un espacio que no (...), que era un espacio femenino. Y lo veo por la estética, por el mensaje que entrega y porque veo la pantalla, qué tienen, y hay puras como influencers coreanas maquillándose o usando cremas. Entonces, claro, yo digo: “este espacio no está realmente pensado para varones”, porque por una cuestión de marketing probablemente no vende, no es eso el *target*. Entonces me imagino: si a mí me pasa, que yo tengo más resuelto el tema con mi masculinidad, creo que la veo de una manera más flexible; me imagino que para un varón heterosexual, FIFA, futbolero, jamás va a entrar a esa tienda pensando: “*pucha*, tengo una condición en la piel y quiero ver si puedo usar algo”. Como que probablemente se va a sentir muy extraño porque va a sentir que ese lugar no está pensado *pa’ él*. Entonces creo que ahí está como esto que tú mencionas [a T]. De repente, puede que el producto sea igual en términos de (...), químicamente, por decirlo así. Pero el hecho de ponerle un, como una estética que llame al varón, también es una forma de acercarte y de sentirte parte de eso. Entonces como que hasta ahora me cuestionaba. Yo siempre fui súper pesado con esto de la masculinidad frágil: “¡ay!, que tienen la masculinidad frágil”, pero también a uno le pasa, o sea, uno que cuestiona eso, igual le pasa. Como que de repente [uno] siente que (...), yo creo que todavía pasa. Yo entiendo lo que dicen los *chiquillos*, que quizás de aquí a unos años esto cambie, pero siento que todavía, en el presente, es un espacio que no nos invita tanto a ser parte, como que siento que es un espacio que, por una cuestión de *target* inicialmente, de marketing, está pensado para (...), no voy a decir mujeres; para experiencias femeninas, para la experiencia femenina. Creo que todavía está marcado eso de alguna manera. Quizás han habido cambios, pero todavía no son tantos.

(M): Sí, o sea, lo que dices sí, pero yo he visto los cambios, ¿*cachái* o no? O sea, lo que dices es, efectivamente, los hombres como que no van a entrar a la tienda YEPPPO o a las tiendas de cosméticos, o, quizás, entrar a comprarle el regalo a alguien.

(L): Claro, pueden ir a buscar un regalo.

(M): Pero yo lo veo como que cada vez se ha ido como (...), se van a ver en los supermercados. Y yo creo que, quizás, va a ser en un futuro pronto. Por ejemplo, las farmacias. En las farmacias uno va y encuentra productos. Así que ya va a ser algo como de fácil acceso. No sé, esa tienda SOCOBOX tiene islas en la mayoría de todos los malls, ¿*cachái*? Y no [solo] en los malls *cuicos*, ¿*cachái*?, en diversos malls. Entonces la gente puede pasar y comprar y [luego] irse.

(L): Es que insisto igual (...) La pregunta es ¿quién se acerca a esa isla? Creo que todavía no (...)

(M): Pero se ha ido. Yo he visto los cambios de apertura, ¿*cachái*?, ¿entiendes?

(L): Mmm (...), sí, sí.

(E): Para resumir entonces, en el caso de (M), claro, se ve que esta tensión desde lo cosméticos puede mostrar una alternativa, o tensionar. Y eso sería también ¿solamente para gente que ya está involucrada con Corea? o ¿tú lo ves más de manera más masiva?

(M): Yo lo veo [de manera] más masiva. Porque, como te digo, ahora estas cosas de ir al mall y verlo ahí, no entrar a la tienda, facilitarte para que la gente compre. O por Internet, como por la pandemia, entonces conocí mucha gente que compra productos sin ser, necesariamente, consumidor de dramas o películas o series. Y ahí unos te cuentan: “¡uy!, y compré esta cosa en el mall, en tal tienda, y funciona súper bien y eres un gran coreano”, ¿cachái? [se ríe].

(E): Y para (L), entonces, todavía existe la tensión, pero hay que poner un componente de clase para ver a quién, y también para quién va dirigido estas tiendas. Yo también he visto como mucha variedad. YEPPO, claro, es mucho más rosada. En ese sentido, SOCOBOX, que es mucho más blanca, como neutra expresivamente, entonces como que está al paso. A YEPPO, igual, tú *vai* a un café también. Entonces la experiencia, claro, es distinta. Pero ¿tú ves que puede haber una tensión, quizás, que se pueda irradiar hacia un sector que no solamente esté involucrado con Corea, sino que la sociedad en general?

(L): Sí, sí, definitivamente. O sea, claro, es más masivo, pero yo sostengo que todavía es una cuestión más de clase, o sea, que tiene una clase y un género súper marcado. Como que creo que es algo que está, por marketing supongo, más pensado como para mujeres que tienen ya un, no sé, ¿cómo decirlo?, como un acceso económico más amplio (...) y mujer. O sea, ya lo mencioné, básicamente son mujeres o expresiones femeninas de género, por decirlo de alguna forma. Creo que todavía está como (...)

(M): Sí, bueno, es legítimo. Yo creo que es diferente.

(L): Pero bueno, me pasa eso. Inclusive, claro, siendo islas en el mall, como que yo, *no sé po*, en el Plaza Egaña, me quedaba mirando. A veces iba a comprar cosas a la SOCOBOX, y en realidad como me fijaba (...) Hasta un par de veces, me pasó que las niñas me atendieron medio raro. Yo sentí igual la (...), como que quizás no esperaban que yo estuviera comprando ahí. Me dio esa sensación. Entonces, claro, como que eso son cosas sutiles, obviamente. Jamás sentí discriminación ni un: “no, tú no puedes comprar aquí”, no así. Además que vender es vender, *po*. Obviamente van a querer vender lo que sea. Pero claro, como que siento que no es todavía un espacio. Y sería bacán eso, o sea, cuando tú lo dijiste ahora recién [a M] como que lo traté de visualizar, y lo encuentro súper como diferente a lo que conocemos, porque uno entra a una tienda, de esas, las tiendas de departamento, no sé, París, Falabella, y uno (...) Ese piso era el piso de mujeres, como el piso de la cosmética. Pero pensar que *vai* a una tienda y hay un espacio con publicidad y con todo pensado para varones, igual es como un cambio de mentalidad, que no es menor.

(M): ¿Pero, *sabí*? Es que ahí yo discrepo que (...), siento que volviendo al tema de la democratización. Siento que una tienda que llegue a un mall, en este caso al Plaza Vespucio, que históricamente ha sido el primer mall fuera del barrio alto, como el más popular, es un tilde de democratización o de fácil acceso a una clase más (...) Porque salió del sector oriente y se instaló en un mall muy popular. Eso como que le da un atisbo de que están cambiando las cosas. No están en el Alto las Condes. El Plaza Vespucio es un mall que tiene tres [líneas

de] metros cerca, ¿cachái?, que viene gente de todo ese sector de la zona sur, ¿cachái? Y está el acceso, no tiene que ir al sector oriente ni a Patronato. Y también está en el otro mall (...) Plaza Maipú y el [mall] Plaza Oeste también.

(L): Pero (...), sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y de hecho, que esto haya surgido desde Patronato, igual dice harto. Patronato es un barrio popular.

(M): Especialmente, siempre partía en el barrio oriente. Igual [con] las cosas como de maquillaje, esas cosas caras. Entonces, cuando llegan al sector sur es cuando ya (...)

(E): Y antes de pasar a la última pregunta, eh, tú (T), en base a estas dos posturas. No, yo no les diría opuestas, sino como que tensionan. ¿Qué opinas tú? También porque tú hablas de la idea de la accesibilidad o de que algo que en realidad tenía que ir más bien con jóvenes, ¿qué opinas al respecto?

(T): Yo creo que, a propósito del marketing, de que esté dirigido como a hombres y a mujeres, creo que igual por esa misma razón, esto no tensiona tanto la masculinidad. Si al final a la empresa le importa vender, no le importa romper este estereotipo ni nada. Y [es] por eso que me refiero a que este binarismo igual es como muy rígido. Creo que igual, si bien se está expandiendo como al público general, eh (...), igual quizás se va a mantener una idea de que: “ya, pero el hombre ocupa este maquillaje”, como [la idea de que] si ocupa más va a ser más femenino. Creo que igual a pesar de eso se puede reproducir las mismas lógicas de lo masculino y lo feminismo.

(M): O sea, hay que hacer una distinción entre el maquillaje y los productos para la cara.

(E): Eh, claro, sí. Porque hablamos del concepto cosmético coreano que es bien amplio porque no solamente (...) Con maquillaje tú vas y está, claro, la idea de cuidado desde el champú hasta las cremas. Más amplia.

(T): Bueno, pero hablando de eso, como, los coreanos que se maquillan más, *no sé po*, se ponen base, quizás, se delinean un poco (...) Como imaginando que en un momento, un poco, eso se popularice, como igual a eso me refiero, como que: “ya, pero eso es masculino”. Como si te *poní* más [maquillaje], eso va a ser femenino. Como algo así.

(L): Como que igual hay un límite. ¿Saben qué estaba pensando?, no sé, como que *me fui en volá*¹⁵. Donde creo que realmente vería un cambio que yo diría: “¡ay sí!, de verdad está habiendo un cambio masivo”; estaba pensando como en dos personas como que creo que representan masculinidades más alternativas y son masivas. Igual tres, quizás. Así como pienso, no sé, como Felipe Avello, de los más viejos, que, con todo, creo que representa como una masculinidad más alternativa. O el [Fabrizio] Copano que, aparte, está como famoso del mundo así como internacional, y pienso en este chico, que no me acuerdo el nombre, que estuvo el año pasado en el Festival de Viña, que era como humorista de redes sociales, uno muy joven.

(E): Ah, el Diego.

¹⁵ Se refiere a que se excedió pensando en algo.

(L): Diego (...)

(T): Diego Urrutia.

(L): ¡El Diego Urrutia!, ya. El otro día me fijé que el Diego Urrutia aparecía en una publicidad del Jumbo¹⁶ en la tele, o algo así, en algún supermercado. Ellos, como esos tres, quizás no tanto en el Avello que ya está más viejo, pero el Copano y Diego Urrutia, me imagino (...), si quizás ellos promocionaran un producto de cosmética, no sé, coreano, ponte tú, que fuese una base o *BB Cream*, que todavía es menos que base. Quizás si ellos aparecieran, quizás eso invitaría justamente a esos hombres que no temen tanto como a salirse de la masculinidad más tradicional, a consumir ese producto más masivamente. Ahí, yo me imagino como algo así. Creo que sería una campaña más rupturista, daría qué hablar en redes sociales, saldría la tropa de odiosos a tirarles comentarios de odio, y otros los defenderían; pero eso armaría algo. Como que creo que ahí sería como (...), me imagino, que sería más parecido a lo que ocurre en Corea donde, de verdad, hay rostros masculinos promocionando productos de cosmética pensados, o que apuntan, a que los hombres también los consumen. Eso, yo todavía no lo veo acá, y claro, creo que tiene que pasar tiempo, y si es que pasa. Yo, personalmente, lo dudo. Como que tengo mis dudas todavía si es que va a llegar a pasar, o si inclusive el *hallyu*, como hablamos que es ola, esa ola pase y esta moda también; de alguna manera, [que] pase y quede en algo más de nicho. No sé, no somos futurólogos, así que no sabemos qué puede pasar.

(M): Pero siempre los que van a ser rostro de estas marcas van a responder a los cánones de belleza, ¿cachái? En este caso va a ser Maluma, y creo que ya lo ha hecho como *pa'* cosas de la cara. No va a ser el típico hombre como que (...)

(L): Pero siento que ellos igual representan cierto cánón, porque son igual personas más blancas.

(M): Pero no es el gusto de la gente tampoco, a la gente no le gusta el Copano (...) ese canon como (...) ¿cachái? Tú le *poní* a la gente Maluma y (...)

(L): *De más po*, pero ellos son algo más extranjero. Tú *veí* la publicidad chilena en la tele, es como que el perfil de los locos¹⁷ como que no son tan guapos, no son tan atléticos. Es como el perfil ñuñoino¹⁸, como ese estereotipo ñuñoino. Es como el Jean Philippe Cretton que es como: barba, tatuaje, alto, musculoso, ¿cachái o no?

(L): Pero nunca tanto, o sea, igual es medio delicado para algunas cosas.

(M): Pero también es el hombre tipo Beckham, así como metrosexual, que se cuida como (...)

¹⁶ Nombre de una cadena de supermercados de Chile.

¹⁷ Se refiere a tipos, personas masculinas, en general.

¹⁸ Se refiere a una persona de la comuna de Ñuñoa de la ciudad de Santiago, Chile, a quienes se caricaturiza con un perfil de izquierda, consumidor de moda alternativa y con interés por una vida saludable.

(L): Claro, a él también me lo imagino como promocionando una crema.

(M): O los otros tipos de *reality [show]*, ¿cachái?, ¿cómo era este que salía en *El gran hermano*? Uno rubio con músculos (...)

(L): Es que por eso te digo, el día en que ellos aparezcan promocionando las cremas, yo digo: “Ah, ya, sí, el (M) tenía razón. Efectivamente hay un cambio profundo en esta sociedad”. Eso, bueno, te lo digo como provocación nomás [a M]. No es tan extremo, no es que tengamos posiciones tan distintas. Digo, todavía me cuesta ver algo así, donde la gente que es famosa y validada socialmente promocioe estas cosas.

(E): Para sistematizar, ya se refirió, claro, cómo describirían, en realidad, a las personas que consumen cosméticos coreanos. Si en realidad es un consumo exclusivo, es etario o de género. Y si bien ya lo mencionan un poco, pero para resumir, y considerando este tipo de personas, ¿creen que existen diferencias en la percepción de masculinidad entre personas que consumen estos cosméticos coreanos y quienes no? Bueno, aquí tensionamos un poco ya que tan masivo era o no. Pero, en base a esas dos preguntas, como para cerrar todas estas ideas.

(M): Yo creo que la gente que consume estos productos se siente cercana a Corea y conoce Corea. O sea, viendo la gente que no consume Kpop o que está viendo ahora la serie, como que ahora lo relaciona: series con productos de cara, lo empieza a relacionar así. Y se siente como cercana, y sabe la diferencia entre que es Corea y no es ni China ni Japón. Entonces ya como que de verdad es *cuático*. Reconocen [los consumidores de productos] que Corea es un país que te da productos de cara y te da dramas, *po*. Eso como para la gente en general. Yo, para mí, es como una experiencia maravillosa porque es como el Kpop, la música, los dramas, las películas y el *skin care* coreano. Eso, como que es todo eso, como la experiencia de sectas coreanas [se ríe], como que tienen todo ahí.

(E): Y algo, no para contradecirse, pero quería profundizar... Entonces, si es gente que consume los cosméticos coreanos, que tengan, quizás, ya un vínculo con Corea. Pero tú dices que igual pueden tener un impacto más masivo. ¿No se condice..? ¿Cómo se condice eso? Si quienes consumen los cosméticos coreanos son más bien gente relacionada a Corea, pero a la vez sí puede tener, los cosméticos, quizás, un impacto a la sociedad en general que tú decías...

(M): Yo creo que (...), o sea, claro, [algo en que] la gente que está metida (...) Es como algo ya más de su rutina. Pero creo que impacta más en la gente como que no está metida en el mundo coreano porque se dan cuenta que existen esos productos que son coreanos y que los relacionan con las otras cosas. Y ahí como que hacen el *match* y se dan cuenta que existe Corea.

(T): Sí, creo que, principalmente, está muy relacionada a la gente que consume algo de Asia, pero para otro tipo de gente, quizás, puede consumirlo como cosmética coreana, pero para ellos es como: “ah, mira esto, es como chino, está de moda”. Creo que eso igual no les va a impedir consumirlo, pero quizás no van a tener tanta conciencia como de dónde viene eso.

(M): Yo creo que sí. Creo que les impacta que es coreano y no chino; porque te lo dicen, y lo ven, y te cuentan porque es como la experiencia, ¿cachái? Yo lo he visto con gente que ha comprado y consumido y que no es del mundo. Gente, sobre todo, mayor, que pasan ahí, al lado de las tiendas, o les regalan y les gustan porque es como la calidad.

(T): O sea, sí, pero no creo que vayan a generar algún tipo de lazo con Corea.

(M): No, no digo eso. Lo que digo yo es que se da a conocer. Antes como que no se sabía de Corea y ahora sí. ¿Me entiendes? Como que es una escala, como que siempre es un proceso escalonado. Como que antes no se conocía Corea pero ahora la gente lo conoce por los productos de cara, ¿cachái?

(T): Pero creo que el K-drama sigue siendo más poderoso.

(M): Pero se dan cuenta que lo mismo que ven en los K-dramas lo pueden ir a buscar al Plaza Vespucio, y eso para la gente es maravilloso. Claro, no es algo que sea general, pero ahora está pasando.

(E): Como esa masculinidad o esos cánones de belleza están más accesibles ahora aquí.

(M): Sí, accesibles aquí. Entonces si la mujer y el hombre quieren comprar productos, lo van a ir a buscar, no tiene que mandarlo a pedir como a Corea. Y ese es como el cambio más sustancial, *po*.

(L): Yo, algo que me olvidé comentar, que les quería comentar antes, es que, al menos mi experiencia muy personal, fue que cuando el 2021 empecé a hacer el diplomado, me hice un grupo de amigas, chicas que conocí ahí, y *no sé po*, somos un grupo que persistió. ¿Cuántos somos? (...), entre cinco y seis personas, un grupo de amigos, amigas principalmente, porque son cinco chicas y yo. En esa generación creo que éramos tres varones y diecisiete chicas, entonces está súper marcado eso. Y, igual, dentro del grupo, no todas las chicas usaban como el tema de *skin care* y cosmética. Como dos del grupo lo hacían y como que esas dos nos fueron influenciando al resto. Y terminamos, dentro de las salidas que hacíamos, no sé, un día fuimos a almorzar a Patronato y después pasamos a la tienda YEPPO y ahí surgió la curiosidad. Y como que dijeron: “mira, yo uso esto y esto” y fue como un poco casi como una confrontación: “¡ay!, ¿y tú no *usái* bloqueador?” “¿Cómo no *usái* bloqueador?!”. Como el discurso de la gente que usa bloqueador (...), como medio vegano, así como dicen todas las razones por las que es necesario hacerlo. Y claro, *po*, ahí le dije: “yo *no cacho* nada, ayúdame a elegir”. Una de mis amigas fue y hablamos más con las chicas que atendían, y me acuerdo que me compré un bloqueador coreano. Y te dan ese papelito, que es como el enganche además, porque es como: los diez pasos de la rutina coreana y trae info¹⁹ y todo. Y ahí empecé a *cachar*, y era un momento, además, en que estaba trabajando, tenía una mejor situación económica, podría gastar, y dije: “ya, me voy a comprar una crema entonces”, y ahí, claro, las mismas chicas de la tienda me dijeron: “ya, pero antes de (...)”. No sé, pero me acuerdo, pero lo que les dije que más me incomodaba eran mis ojeras que son como crónicas, desde que nací tengo estas ojeras súper marcadas, y me dijo: “ya, pero antes de eso *tení* que tener una crema. No *podí* usar solo tónico”. Fue [la vendedora] como armando [la rutina] y fui

¹⁹ Información.

entendiendo, yo sin ser muy conocedor. Fui viendo videos en TikTok, en redes sociales, [y] es todo un mundo. Me daba flojera, no me interesaba tanto, pero sí fui *cachando* porque a medida que iba comprando cosas me explicaban otras y fui entendiendo más. Y en la práctica, ahora, uso como seis cuestiones también. Que no lo hago todos los días, a veces se me olvida. Pero por lo menos lo básico es que uso un jabón para la cara, cosa que antes no hacía. Al ducharme uso un jabón para la cara. Pero claro, creo que fue algo muy como contextual; [fue] porque estaba en este círculo de personas interesadas en Corea y que les interesaba esta idea como del K-beauty. Entonces, ahí como que vienen mis preguntas. La primera es ¿me habría interesado si no hubiese estado en ese grupo? La segunda es, esta es mi experiencia como varón gay, ¿me pregunto si un varón heterosexual entraría de la misma forma?

(M): Mm (...)

(L): Considerando que probablemente no va a tener [el varón heterosexual], quizás, un grupo de amigas cercanas con estos intereses. Generalmente los hombres son súper de (...), como de la homosocialización, como que tienen amigos hombres y la amiga del grupo que es como la amiga que, probablemente, no es tan femenina tampoco, o como que no les va a estar como enseñando cómo a usar rutina de *skin care*, no sé. Desde el prejuicio estoy hablando, obviamente, no tengo certeza de eso. Pero esas cosas me pregunto. Como que creo que si la cosmética y la masculinidad coreana entrarían, justamente, en la medida en que estas apuntaran más a cómo conquistar ese público. Y yo veo, por lo menos en este momento, [año] 2024, que no es esa la (...) Desde el mercado, no es ese el interés que tienen. Quizás esta etapa es *pa'* posicionarse, quizás, entre el público que ya consume cosmética, no necesariamente coreana, que son principalmente mujeres. Entonces, en la medida en que no se piense eso, probablemente ni la masculinidad coreana ni la cosmética coreana van a irrumpir en el espacio masculino de Chile, masivamente al menos. No digo que no va ha llegar a espacios pequeños, pero masivamente lo veo todavía en duda. Y lo último que les quería comentar es que sospecho que me compré un bloqueador como que tenía *BB cream* porque me quedó la cara muy blanca y me impactó el otro día [risas].

Como que también mi mamá me comentó que (...) Porque ella también lo empezó a usar. A mi mamá le detectaron hace poquito un cáncer a la piel, entonces tuvo que empezar a usar bloqueador, cosa que nunca hizo, como que también se acomodó un poquito porque dijo que quedaba muy muy blanca. Y como que más encima las viejas como para (...) Una vieja se lo comentó, porque típico que las viejas se meten en la apariencia del resto. Y empezamos a hablar de eso, *po*, como del tema del blanqueamiento. Entonces también son cosas que me pregunto. No sé si un varón usaría una crema que, quizás, le deje la cara un poco más blanca. ¿Tiene que ver, eso, con nuestro estándar de belleza? Yo creo que los varones no lo (...)

(M): Es que escogiste el bloqueador que te dejó la cara blanca. No todos dejan la cara blanca.

(L): No, si yo sé, amigo. Si antes tenía otro. Pero lo digo como un poco que (...) De hecho, me lo regalaron como para mi cumpleaños. Pero claro, ahí dije: “¡wow!, de verdad se nota la diferencia. *Quedái* más blanco”. De hecho, ahora lo tengo puesto.

(M): *Tení* que buscar para tu tono de piel.

(L): Y es cuático porque también lo veo aquí la diferencia, y me da hasta como pudor *po*. Entonces no sé. Esas mismas cosas me pregunto, un varón heterosexual promedio, FIFA, ¿cómo se enfrentaría a esa experiencia? Es una pregunta que cabe hacer.

(M): Es que depende del producto. Estamos alargando mucho la conversación, pero (...) Lo que ahora entra en otra categoría de producto como especial igual, que ya es más masivo. Y como que ya es mucho el llamado a ocupar bloqueador. Entonces la gente también [lo] está inculcando como algo necesario, claro, por el tema de la radiación del sol en verano, ¿cachái o no?

(E): Pero igual la experiencia que tú señalas es super buena porque, si bien, claro, uno podría decir qué alcance tiene esta tensión, o verla como, dice (M), un par de años más. Pero ya existe este contexto con el que uno ya puede entrar a socializar eso, que antes no estaba, por ejemplo. Entonces como tú mismo entraste, y entraste así, no experto, pero ya te mueves ahí. [Dices] que antes no estaba esta posibilidad, no existía. Claro, uno necesita como el punto de entrada, pero existe ya este contexto de tensión inédito. Quizás estamos en una transición, no sé todavía. ¿Qué opinas tú, (T)? o algún comentario final.

(T): Sí, se necesita como ese punto de entrada, como (...), imagino si fuera un hombre hetero, como que su punto de entrada sería, *no sé po*, su polola que, *no sé po*, le gusta el K-Pop y se empieza a comprar cosmético y le dice como: "oye ocupa esto (...)". Quizás igual podría ser probable, como que mucho después, que él [el hombre hetero], ya como independiente, siga comprando esos productos. En ese caso, creo que ese sería como el punto de entrada, porque sí, todavía creo que sigue siendo algo de gente muy relacionada con Asia y como sus como sus personas cercanas que quizás no están relacionadas, pero que le interesa.

(E): Y en el caso tuyo, que si bien mencionaste que hay una barrera económica; porque igual es una gran inversión, sobre todo cuando uno entra. Pero, ¿tú has entrado un poco a estas tiendas alguna vez a tener una experiencia? O ¿has tenido [a] alguien que te lleve por el camino?

(T): Sí, sí he ido a tiendas. Una vez fui también a comprarle una cosa a mi mamá porque quería que le regalaran un cosmético específicamente coreano. Y, no me acuerdo (...), era como una crema de manos, sería como de sandía, no me acuerdo. Pero ahí fui a una tienda que tenía como, específicamente, productos coreanos.

(E): Pero, ¿no te ves, a futuro, tú teniendo, por ejemplo, una rutina de *skin care*?

(T): ¡Aah! Sí. La verdad sí.

(E): ¿Te gustaría?

(T): Sí. Hay que cuidar la piel.

(M): Yo lo que veo, como caso parecido, son los productos (...), ay, ¿cómo se llaman? Los brasileros (...)

(L): ¿Natura?

(M): ¡Natura! Como que partieron así de vendedoras y después se internacionalizaron. Y después tenían una tienda. Llegó la tienda al mall y después los *veí* hasta por la calle, afuera del metro vendiendo, y algo ya muy masivo. Entonces la gente dejó de buscar los productos gringos y empezó a buscar los productos natura porque eran más baratos y eran más ricos, *no sé po*, cosas así. Eso está pasando con las cosas coreanas. Lo de Patronato, ahora lo *veí* en todos los mall. Y después los vas a ver en la calle vendiéndolos en la feria.

(E): ¿Como las copias?

(M): No, no necesariamente las copias, los que son más baratos porque hay más categorías. Hay algunos que son muy baratos, y esos se van a empezar a masificar aquí después.

(E): ¿Cerramos aquí? ¿Algo que se les quedó en el tintero?

(L): Que, en realidad, una duda que me quedé pensando. Que me pregunto ¿cuánto tiempo tomó en Corea también esto? Como que es lo que me quedé pensando. Porque nosotros hablamos muchos de quizás cinco años más acá en Chile. Como que tratamos de ponerle temporalidad acá en Chile, y me imagino que *pa'* los coreanos también fue un cambio. No creo que los coreanos hayan, en su existencia, como: "Dangun y El *Skin care*" [se ríe]. Claramente, también fue un proceso de cambio para ellos, que también tienen que estar pensándolo y cuestionándose. O sea, no me imagino los más viejos, pero los más chicos están todos maquillados y pintados, entonces, también lo dejo así en el aire nomás.

(M): Yo creo que es más histórico también, porque, como dijiste, como tiene esto en Japón, el teatro de Kabuki, y todas estas cosas de pintarse las caras y que ha perdurado. Y ahí después vienen todas las otras cosas, las pelucas, que hacían cosas como los sesenta, setenta.

(L): *Sí po*, yo también creo que eso también es como interesante, como *pa'* mirarlo en perspectiva, ¿cuánto tiempo tomó para que esto se asentara y se convirtiera como en algo socialmente aceptado?

(T): Hay un grupo coreano que se llama SsingSsing, que tiene esto como medio de *glam rock*, como *folk* y como *reggae*, y tienen como una estética muy *queer*. Y ellos dicen que se basan como en el chamanismo coreano porque decían que la figura del chamán tenía que canalizar como las fuerzas masculinas y femeninas y por eso como que esa estética está relacionada como a la cultura popular coreana.

(E): Yo también lo veo un poco relacionado eso. Que en el mismo teatro, el uso de máscaras no está muchas veces asociado con el grado de masculinidad. Ha seguido siempre su propio carril, ya sea como artístico, pero más más involucrado. Pero yo también creo, de cierta manera, que puede ser por ahí.

(M): Y de industria manufactureras. Allá las cosas se tiran, baratísimo.

(E): Siento que aquí es el homólogo, como las farmacias que hay aquí en cada esquina, allá hay un Olive Young en cada esquina.